

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE
LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS EM EVOLUÇÃO,
CULTURA E MEIO AMBIENTE - LEVOC

RELATÓRIO PARCIAL PARA FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
2023

Dr. Glauco Constantino Perez

São Paulo, junho de 2023.

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

**RELATÓRIO PARCIAL PARA FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
2023**

Relatório Parcial apresentado à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo – FAPESP associado ao Projeto sob
Processo FAPESP - 2021/04562-0.

São Paulo, junho de 2023.

Índice de Figuras

- Figura 1: Prancha com a localização das áreas de tomada de medida em fragmentos cerâmicos. Figura 1a – Fragmento cerâmico em formato triangular. Figura 1b e 1c – Fragmento cerâmico em formato quadrangular. Fotos de acervo pessoal. Coleção Córrego da Lagoa 2 – Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da Universidade Estadual de Maringá – LAEE/UEM. 8
- Figura 2: Ábaco utilizado para medição de diâmetro e porcentagem de fragmentação do fragmento analisado. Esta imagem está fora de escala e é aplicada meramente como ilustração. Este ábaco deveria ter o tamanho de uma folha A3 (29,7 X 42cm) 9
- Figura 3: Uso do ábaco para mensurar a circunferência de uma borda. No caso a borda tem 12,5% de um raio de 16cm. 10
- Figura 4: Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009). 37
- Figura 5: Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de OLIVEIRA 2009 APUD NOELLI, 1993). 37
- Figura 6 - Gráfico que apresenta estabilidade das observações nos tipos de antiplásticos para a amostra do Sítio Mineração (Nº12). 74
- Figura 7 - Gráfico que apresenta estabilidade das observações os tratamentos de superfície externo para a amostra do Sítio Mineração (Nº12). 77
- Figura 8: Fragmento cerâmico com presença de cariapé do sítio Fartura II. 101
- Figura 9: Paredes do sítio Dourado 2 com marca de furos de sustentação ou costura. 101
- Figura 10: Fragmento DO2 – 26 do sítio Dourado 2 com formato peculiar. 103
- Figura 11: Fragmentos de fuso da UHE Barra Grande – Sítio SC – AG -98 (Scientia Consultoria LTDA, 2003) – destaque par ao fragmento de fuso circulado em vermelho. 103
- Figura 12: Fragmento RBN – 12, interno e externo, do sítio Ribeirão Bonito com marca escurecida interna. 104

Índice de Tabelas

Tabela 1: Dados de localização dos sítios analisados.	1
Tabela 2: Rótulo de referência de localização da instituição de guarda e dos fragmentos analisados – corresponde às células verdes na ficha de análise	5
Tabela 3: Atributos de mensuração. Na ficha de análise correspondem as células amarelas na ficha de análise.	7
Tabela 4: Rótulos e definições das partes das vasilhas cerâmicas ou fragmentos - corresponde à célula vermelha “Rótulo” na ficha de análise.	11
Tabela 5: Atributos e variáveis morfológicos observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos.	13
Tabela 6: Atributos e variáveis tecnológicos observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos – corresponde às células azuis da ficha de análise.	19
Tabela 7: Atributos tecnológicos que pressupõe ação para o acabamento de superfície – corresponde às células azuis da ficha de análise.	24
Tabela 8: Atributos tecnológicos que pressupõem aplicação de nova camada sobre a superfície da cerâmica analisada – corresponde às células azuis da ficha de análise.	25
Tabela 9: Atributos que descrevem à maneira de manufatura de uma vasilha ou fragmento cerâmicos – corresponde às células azuis da ficha de análise.	27
Tabela 10: Atributos que classificam a observação da exposição, temperatura e atmosfera da vasilha ou fragmento analisado – corresponde às células azuis da ficha de análise.	29
Tabela 11: Tipos de acabamentos de superfície acromáticos que podem ser observados durante a análise de fragmentos e vasilhas cerâmicas – corresponde às células cinzas na ficha de análise.	31
Tabela 12: Ações sobre a argila utilizadas para a identificação dos tipos de acabamento plástico acromático.	34
Tabela 13: Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos acima definidos (Grupo 1, 2 e 3) – corresponde às células cinzas na ficha de análise.	38
Tabela 14: Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de OLIVEIRA (2009). Os motivos Q, R, S e	

T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente - corresponde às células cinzas na ficha de análise.	47
Tabela 15: Rótulos e definições de objetos cerâmicos identificados em sítios arqueológicos – referente à célula vermelha de “Rótulo” na ficha de análise	50
Tabela 16: Glossário com definições pertinentes relacionados à produção cerâmica.	51
Tabela 17: Contagem dos tipos de Rótulo dos fragmentos analisados do Sítio São Cardoso-São Geraldo.	58
Tabela 18: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio São Cardoso-São Geraldo.	59
Tabela 19: Contagem dos Tipos de antiplástico identificado nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.	59
Tabela 20: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície interna observados nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.	60
Tabela 21: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície externa observados nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.	60
Tabela 22: Contagem dos tipos de rótulos identificados no Sítio Mata da Figueira.	61
Tabela 23: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Mata da Figueira.	61
Tabela 24: Contagem dos tipos de antiplástico identificados na coleção do Sítio Mata da Figueira.	62
Tabela 25: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interno observados no Sítio Mata da Figueira	62
Tabela 26: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externo observados no Sítio Mata da Figueira	63
Tabela 27: Contagem das frequências observadas nos rótulos do Sítio Pajeú	63
Tabela 28: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Pajeú.	64
Tabela 29: Contagem dos tipos de antiplástico observados na coleção do Sítio Pajeú.	64
Tabela 30: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície interno dos fragmentos do sítio Pajeú.	64
Tabela 31: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície externodos fragmentos do sítio Pajeú	64
Tabela 32: Contagem dos tipos de rótulos observados no Sítio De Rosa.	65
Tabela 33: Dimensões dos fragmentos analisados no Sítio De Rosa.	65
Tabela 34: Contagem dos tipos de antiplástico observado no Sítio De Rosa.	66
Tabela 35: Tipos de tratamento de superfície interno observado no Sítio De Rosa.	66
Tabela 36: Tipos de tratamento de superfície externo observado no Sítio De Rosa.	66

Tabela 37: Contagem dos tipos de rótulos observados no acervo do Sítio Jairê.	67
Tabela 38: Dimensões dos fragmentos do acervo do Sítio Jairê..	67
Tabela 39: Contagem dos tipos de antiplástico observados no acervo do Sítio Jairê.	67
Tabela 40: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna do acervo do Sítio Jairê.	68
Tabela 41: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa do acervo do Sítio Jairê.	68
Tabela 42: Contagem dos tipos de rótulos dos fragmentos analisados do Sítio Mineração	69
Tabela 43: Dimensão dos fragmentos analisados do Sítio Mineração	70
Tabela 44: Contagem dos tipos de antiplástico identificados durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração	70
Tabela 45: Tipos de tratamento de superfície interno identificado durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração.	71
Tabela 46: Tipos de tratamento de superfície externo identificado durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração.	71
Tabela 47: Contagem de frequência das quantidades tipos antiplástico e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Mineração (Nº12).	72
Tabela 48: Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados tipos de antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	73
Tabela 49 - Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado aos tipos de antiplástico observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	73
Tabela 50 – Contagem de frequência das quantidades tipos de tratamentos de superfície externa e organizados por acúmulo da amostra do Sítio Mineração (Nº12).	75
Tabela 51 - Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	76
Tabela 52 - Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).	76
Tabela 53: Contagem de rótulos observados no acervo do Sítio Mamote.	77
Tabela 54: Dimensões do acervo do Sítio Mamote.	78
Tabela 55: Contagem dos tipos de antiplástico observados nos fragmentos do Sítio Mamote.	78
Tabela 56: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna observados nos fragmentos do Sítio Mamote.	79

Tabela 57: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa observados nos fragmentos do Sítio Mamote.	79
Tabela 58: Contagem das frequências dos rótulos observados nos fragmentos do Sítio Do Primo.	79
Tabela 59: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Do Primo.	80
Tabela 60: Contagem das frequências dos tipos de antiplástico observados nos fragmentos do Sítio Do Primo	80
Tabela 61: Contagem dos tipos de tratamentos de superfície interno identificados no acervo do Sítio Do Primo.	80
Tabela 62: Contagem dos tipos de tratamentos de superfície extetrno identificados no acervo do Sítio Do Primo	81
Tabela 63: Contagem dos tipos de rótulos observados na coleção do Sítio Nunes.	82
Tabela 64: Dimensões dos fragmentos do Sítio Nunes.	82
Tabela 65: Contagem das frequências dos tipos de antiplástico observados no acervo do Sítio Nunes.	82
Tabela 66: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna observadas no acervo do Sítio Nunes	83
Tabela 67: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa observadas no acervo do Sítio Nunes	83
Tabela 68: Contagem das frequências dos rótulos identificados no acervo do Sítio Almeida.	84
Tabela 69: Dimensão dos fragmentos analisados do Sítio Almeida.	84
Tabela 70: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico identificados no acervo do Sítio Almeida.	84
Tabela 71:Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna identificados no acervo do Sítio Almeida.	85
Tabela 72: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa identificados no acervo do Sítio Almeida.	85
Tabela 73: Sítios que devem ser analisados para a complementação da pesquisa.	92
Tabela 74: Documentação levantada para contextualização dos sítios paulistas sob análise.	93
Tabela 75 – Cronograma de atividades atuais.	99

Sumário

1.	1	
2.	4	
2.1	Análise de cerâmica	4
2.1.1	Dados de localização	5
2.1.2	Atributos da dimensão	7
2.1.3	Atributos morfológicos	11
2.1.4	Atributos tecnológicos	19
2.1.5	Atributos de acabamento de superfície	30
2.1.6	Outras definições:	50
2.2	Teste de acúmulo de espécies (Curva de Coletor ou Curva de acumulação de espécies e rarefação)	54
2.2.1	Como elaborar a Curva do Coletor – Teste de riqueza	56
3.	58	
3.1	Arealva – SP	58
	Sítio São Cardoso-São Geraldo	58
3.2	Cândido Mota - SP	61
	Sítio Mata da Figueira	61
	Sítio Pajeú	63
3.3	Ibitinga – SP	65
	Sítio De Rosa	65
3.4	67	
	Sítio Jairê	67
	Sítio Mineração (Nº12)	68
	Teste de acúmulo de espécie – Curva do coletor	72
	Tipo de Antiplástico	72
	Tratamento de superfície externa	74
	Sítio Mamote	77

3.5 Ilha Comprida – SP	79
Sítio Do Primo	79
3.6 Piraju -SP	81
Sítio Nunes	81
3.7 Tejupá – SP	83
Sítio Almeida	83
4. 85	
Aplicação dos Recursos de Reserva Técnica e Benefícios Complementares	86
4.1 Participação e colaboração em Projeto de Pesquisa	86
4.2 Capítulos de livros publicados	86
4.3 Trabalhos aceitos para publicação	86
4.4 Palestras e Curso ministrados	87
4.5 Relatórios técnicos de pesquisa	87
4.6 Entrevistas em programas e comentários na mídia	87
4.7 Mapas ou cartas produzidas para colaboração de trabalhos de colegas	88
4.8 Produção de Roteiro para vídeo	88
4.9 Participação de Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros	88
Apresentação de Trabalhos Comunicação Oral	88
Participação como Ouvinte Evento ou Palestra	88
4.10 Organização de evento	89
4.11 Orientações de estagiários de graduação	89
4.12 Coorientação de Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação	89
4.13 Coorientação de Mestrado	89
4.14 Participação de banca de defesa de doutorado	90
4.15 Participação de banca de defesa de Trabalhos de Conclusão de curso	90
4.16 Aprovação em Concurso Público	90
4.17 Disciplinas ministradas	90

4.18 Disciplinas Cursadas como Ouvinte	91
5.	92
6.	92
6.1 Análise em andamento	92
6.1.1 Sítios que serão analisados	92
6.2 Verificação de documentação dos sítios sob análise	93
6.3 Plano de atividades para o próximo período	98
7.	100
8.	101
ANEXO	111
Ficha de análise aplicada nesta análise;	112
Ficha de cadastro Sítio Alpargatas	115
Caderno de Campo Sítio Alpargatas, páginas 1 e 2	116

1. Introdução

Neste relatório são apresentadas análises descritivas dos sítios: São Geraldo_São Cardoso (Arealva), Mata da Figueira, Pajeú (Cândido Mota), De Rosa (Ibitinga), Jairê, Mineração e Mamote (Iguape), Do Primo (Ilha Comprida), Nunes (Piraju), Almeida (Tejupá). Os sítios arqueológicos Ribeirão Bonito (Barra Bonita), Gramado (Brotas), Lambari II (Casa Branca), Baía da Garça, Borborema 2, Dourado 1, Dourado 2, Fartura II, Lobo Guara, Mussum, Promissão 1, Rico do Esgotão e São Joaquim (Promissão), Alpargatas (Tatuí) e Itaguá (Ubatuba) foram apresentados no Relatório Parcial de 2022 e não serão abordados nesta atual descrição e a compilação dos dados é apresentada na Tabela 1

A caracterização tecnológica, morfológica, de acabamento de superfície e as dimensões mensuradas dos fragmentos constituem os mesmos métodos abordados em Perez (2022) e são subsídio para as elaborações da pesquisa intitulada O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE OS GRUPOS TUPIGUARANI NO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo FAPESP - 2021/04562-0) para atingir os resultados propostos.

Tabela 1: Dados de localização dos sítios analisados.

Sítios	Coordenada (ZONA)	Coordenada (Leste)	Coordenada (Sul)	Município (SP)	Quantidade de fragmentos analisados
Almeida	22K	669200	7422600	Tejupá	347
Alpargatas	23K	295008	7455082	Tatuí	45
Barra da Garça	22K	634517	7635615	Promissão	8
Borborema	22K	694340/	7596975	Promissão	3
De Rosa				Ibitinga	310
Do Primo				Ilha Comprida	54
Dourado 1	22K	634030	7625040	Promissão	20
Dourado 2	22K	634319	7625463	Promissão	165
Fartura II	22K	630128	7645868	Promissão	13

Gramado	22K	795632	7532499	Brotas	700
Itaguá	23K	492551	7407625	Ubatuba	463
Jairê				Iguape	48
Lambari II	22K	287246	7602207	Casa Branca	372
Lobo Guará	22K	632129	7645116	Promissão	10
Mamote				Iguape	79
Mata da Figueira	22K	554413	7462948	Cândido Mota	246
Mineração	23J	250404	7267870	Iguape	1296
Mussum	22K	632672	7645568	Promissão	4
Nunes	22K	672200	7426000	Piraju	285
Pajeú	22K	550000	7464780	Cândido Mota	86
Promissão 1	22K	631388	7639371	Promissão	2
Promissão 3	22K	632757	7637691	Promissão	1
Rico do Esgotão	22K	647671	7628814	Promissão	13
São Cardoso-São Geraldo	22K	715627	7562461	Arealva ¹	656
São Joaquim 2	22K	658178	7619878	Promissão	1
Ribeirão Bonito	22K	789254	7496356	Barra Bonita	44
Total					5271

A análise descritiva apresentada corresponde aos fragmentos cerâmicos da totalidade dos acervos para todos os sítios apresentados, exceto o sítio Mineração, de Iguape que tem seu acervo analisado de forma amostral conforme métodos da Curva do coletor e Testes de Riqueza. apresentados no item Métodos deste relatório. A intensão da

¹ Sítio com coordenadas aproximadas.

análise desses fragmentos foi a testagem e adaptação da ficha de análise elaborada e anexada, que compilou os atributos descritos em bibliografia consultada.

Ainda tivemos a oportunidade de iniciar discussão sobre as diferentes formas que a classificação que tem sido reproduzida ao longo dos anos de arqueologia nacional, com a aplicação de termos como “classe”, como sinônimo de rótulo de fragmentos, ou mesmo a confusão para utilização de nomes que remetem à função, utilização, ou peça inteira com suas funções específicas, em detrimento dos rótulos destes fragmentos cerâmicos, Os rótulos utilizados foram denominados condizentes às partes da vasilha cerâmica, seguindo indicações nominais de Chmyz (1976).

2. Métodos

2.1 Análise de cerâmica

Neste item são descritas as definições ou justificativas de uso para atributos identificados durante o processo de análise de material cerâmico arqueológico, sendo a caracterização de vasilhas ou fragmentos cerâmicos a partir da apresentação de rótulos, identificação e descrições dos atributos. Exploramos as técnicas de produção enumerando as aplicações de métodos particulares a partir de um conjunto de fenômenos observados (DUNNELL, 2006).

O que é comumente identificado como ‘classe’ do material cerâmico, aqui utilizamos o termo ‘rótulo’ que entendemos como o conjunto de características que designam os nomes de um fragmento cerâmico (ARAUJO, 2001). Este nome está vinculado diretamente à aparência do objeto, usado apenas para sua identificação. Neste quesito, o rótulo não é sinônimo de classe, termo utilizado largamente para designar as partes das vasilhas. Por classe, entendemos por categorias construídas que são definidas por critérios existentes fora dos objetos a serem organizados e por tanto, classificados (BANNING, 2020). As classificações e a construção de classes são independentes das coisas que se classificam, isto é, um artefato pertence a uma classe em particular e, caso se adicione ou retire artefatos desta classe, a classe em si não se altera – a classe elaborada antecede a inclusão de objetos nela (BANNING, 2020).

Por exemplo, uma borda que é descrita enquanto pertencente a uma “classe borda”, atenderia aos atributos estabelecidos para uma definição de borda. As especificações continuadas da borda, como: forma, angulação, reforços e inserção no contorno da vasilha constroem a “classe borda”. Se o termo “classe borda” for utilizado isolado das características da borda, o que existe é o rótulo dela. Em suma, a definição de classe estabelece condições que são necessárias e suficientes para que um objeto faça parte dela, isso significa, que nenhum item pode ser um membro da classe, a menos que atenda a todos os critérios estabelecidos para ser inserido nela.

Nesta sugestão de atributos de análise de fragmentos cerâmicos evitamos utilizar termos como: carimbo, perfurador, rodela de fuso ou fuso, adorno auricular, cachimbo, polidor de sulco para desassociar o fragmento cerâmico à uma função, maneira de utilização ou peça inteira com funções específicas (como os cachimbos ou carimbos). Os

rótulos utilizados foram denominados condizentes às partes da vasilha cerâmica, seguindo indicações Chmyz (1976). Embora, os atributos tecnológicos descritos possam ser utilizados para caracterizar quaisquer objetos feitos em argila e que passaram por um processo de queima, tornando-se cerâmicas.

A consulta aos trabalhos dos pesquisadores resultou na compilação de informações a respeito da descrição dos atributos tecnológicos, morfológicos e acabamentos de superfície. O uso de asterisco único (*) na coluna de “Referências”, indica que a descrição total apresentada ao atributo foi elaborada por nós. O uso de asterisco duplo (**) na coluna de “Definição ou justificativa do uso”, indica que a definição foi feita em parte por nós, mas que a bibliografia consultada apresenta definições complementares. Quando encontradas muitas definições ou justificativas de uso, mantivemos a referência ao primeiro autor que a utilizou, e complementamos o conteúdo com as informações de outros autores, os citando.

2.1.1 Dados de localização

Na Tabela 2 são apresentados os rótulos de referência de localização dos acervos. Todos os rótulos tiveram sua definição ou justificativa criados por nós.

Tabela 2: Rótulo de referência de localização da instituição de guarda e dos fragmentos analisados – corresponde às células verdes na ficha de análise

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Data de análise	Data em que o fragmento foi analisado;	*
ID	Número de verificação no sistema e contabilização das informações apresentadas;	*
Instituição de Guarda	Instituição responsável pela guarda do fragmento ou peça inteira analisados;	*
Município da instituição	Município que a instituição de guarda está localizada	*
Proveniência (município)	Município proveniente o fragmento ou peça inteira analisados;	*
Proveniência (Nome do Sítio)	Sítio arqueológico correspondente ao fragmento ou peça inteira analisados;	*
Código do Sítio	Código indicado pelo CNSA ² ou pesquisadores anteriores que descrevera e fizeram a curadoria do fragmento ou peça inteira analisados;	*
Número do fragmento	Número impresso ou desenhado no <i>fragmento</i> analisado correspondente à curadoria realizada;	*

² Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Número do Vaso (em caso de peças inteiras)	Número impresso ou desenhado no vaso inteiro correspondente à curadoria realizada;	*
Número da fotografia	Número da fotografia referente ao fragmento ou peça inteira analisada; Pode ser fotografia já existente no banco de dados da instituição de guarda ou feita pelo pesquisador no momento da análise;	*
Setor (do sítio)	Número do setor do sítio referente aos dados da escavação do fragmento ou peça inteira analisados;	*
Nº da Quadra, Trincheira, Corte de verificação	Número referente à localização da espacialização do fragmento ou peça inteira durante a escavação;	*
Decapagem	Número referente à localização da espacialização do fragmento ou peça inteira durante a escavação em uma mesma Quadra, trincheira ou corte de verificação;	*
Perfil	Número referente à localização espacial do fragmento ou peça inteira durante a escavação;	*
Nível	Número do nível referente à escavação artificial do sítio (de 10 em 10 cm – caso seja outro, deve ser informado);	*
Fácies	Corresponde à fácies que o fragmento foi identificado;	*
Sondagem	Corresponde ao número da sondagem em que o fragmento foi identificado;	*
Coordenada geográfica	Números correspondentes à Coordenada UTM (zona, latitude, longitude) do sítio, peça ou fragmento analisado;	*

2.1.2 Atributos da dimensão

Os atributos de dimensão são apresentados na Tabela 3 com ampla definição e justificativa de uso. Na Figura 1 são apresentadas as maneiras como seguir o protocolo de mensuração das dimensões nos fragmentos cerâmicos que estão sob análise. A Figura 2 e a Figura 3 apresentam o Ábaco e sua utilização para mensurar a integridade dos fragmentos a partir de circunferências concêntricas.

Tabela 3: Atributos de mensuração. Na ficha de análise correspondem as células amarelas na ficha de análise.

Atributo	Variável do atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Espessura do antiplástico/tempero	Fina - Até 1mm	Busca inferir a espessura do antiplástico/tempero inserido na massa de argila; Elementos de grande diâmetro produzem peças de pouca plasticidade que depois da queima resultam em objetos muito resistentes ao choque e mudanças de temperatura. Terá impacto direto na superfície, limitando algumas técnicas de relevo e acabamento. Inclusões de grande diâmetro criam pontos de fragilidade nas paredes (PANACHUK, 2021); Enquanto grãos menores inserem plasticidade às peças e são apropriadas para produzir peças delgadas. Pelas mais plásticas podem se retrair e sofrer deformações causando trincas na superfície. Depois da queima são objetos mais compactos e impermeáveis sendo mais resistentes aos choques mecânicos (PANACHUK, 2021);	Amenomori, 2000
	Média - Entre 2mm e 4mm		
	Grossa - Acima de 4mm		
Espessura da peça (mm) – linha vermelha	Fina - Entre 3 e 7mm	Busca medidas entre as duas superfícies externas do fragmento; medição feita na área mais espessa da peça; Quando se trata de bordas, a espessura deve ser tomada na porção proximal da peça, evitando a mensuração de, por exemplo, lábios expandidos ou reforços (ARAÚJO, 2001);	Amenomori, 2000
	Média - Entre 8mm e 11mm		
	Grossa - Acima de 11mm		
Integridade da Peça	Fragmento	Porcentagem observada de um todo; uma fração; pode ser quebrada, lascada ou seção de qualquer parte da vasilha; (Figura 2)	*
	Porcentagem (%) da vasilha inteira	Indicação através de ábaco da porcentagem da vasilha recuperada e observada, em função do seu diâmetro;	*

Peso		Conjugado à espessura, é indicador da área e do tamanho da peça. Pode se transmitir o grau de faturamento apresentado pelas peças de um determinado sítio; (g)	Araujo, 2001
Largura/altura do fragmento – linha verde		Corresponde à largura do rolete formativo do fragmento. Medição feita a partir entre a parte de baixo e de cima do fragmento, dada a verificação vertical da mesma – sempre buscando a maior verificação - (mm);	*
Comprimento da peça – linha azul		Corresponde ao comprimento do rolete formativo do fragmento. Medição feita a partir de dimensão horizontal na superfície entre duas maiores extremidades laterais do fragmento - (mm);	*
Diâmetro		Medição feita a partir de um ábaco - (cm); (Figura 2)	*

Figura 1: Prancha com a localização das áreas de tomada de medida em fragmentos cerâmicos. Figura 1a – Fragmento cerâmico em formato triangular. Figura 1b e 1c – Fragmento cerâmico em formato quadrangular. Fotos de acervo pessoal. Coleção Córrego da Lagoa 2 – Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da Universidade Estadual de Maringá – LAEE/UEM.

Figura 2: Ábaco utilizado para medição de diâmetro e porcentagem de fragmentação do fragmento analisado. Esta imagem está fora de escala e é aplicada meramente como ilustração. Este ábaco deveria ter o tamanho de uma folha A3 (29,7 X 42cm)

Figura 3: Uso do ábac para mensurar a circunferência de uma borda. No caso a borda tem 12,5% de um raio de 16cm.

2.1.3 Atributos morfológicos

Na Tabela 4 os rótulos dos fragmentos cerâmicos podem ser nominados. Na Tabela 5 a variação dos atributos de cada rótulo é definida e explica-se as diversas possibilidades de identificação.

Tabela 4: Rótulos e definições das partes das vasilhas cerâmicas ou fragmentos - corresponde à célula vermelha “Rótulo” na ficha de análise.

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Apêndice	Parte acessória e saliente localizada em qualquer porção da vasilha interna ou externamente;	*
Aplique	Peça modelada com formato variado aplicado na face externa da vasilha com apelo decorativo; ** Pode ser fixado em diferentes partes da vasilha, como bordas, parede e flange. A fixação à superfície da vasilha pode ser por pressão e alisamento ou sobre a superfície preparada com ranhuras para melhor adesão, com a pasta ainda úmida (BARRETO, <i>et al.</i> 2016);	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Base	(base) – parte inferior, de sustentação do vasilhame; São comuns as marcas de esteira ou de folha na face externa, contendo ou não algum tipo de decoração. As bases podem ser contínuas ou descontínuas dependendo do ângulo entre o bojo e a base (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016)	Chmyz, 1976
Bico	(spout) – área afunilada de boca, de posição central ou não;	Chmyz, 1976
Boca	(mouth) – abertura superior do vasilhame;	Chmyz, 1976
Borda	(rim) – parte terminal da parede, junto à boca; Determina a amplitude da boca do vaso em relação ao corpo; (ROBRAHN, 1989); A forma da borda indica o tipo de uso das vasilhas, como manusear o conteúdo, como os líquidos são vertidos e como os recipientes	Chmyz, 1976

	<p>podem ser tampados. A partir de um fragmento de borda é possível reconstituir, ao menos em parte, o contorno das vasilhas. A borda pode variar em relação à inclinação, à morfologia e ao espessamento (BARRETO, <i>et al.</i>, 2016);</p>	
Bojo	<p>(waist) – parte de maior diâmetro externo do recipiente; Localizada entre a base e o pescoço ou a borda; (BARRETO, <i>et al.</i> 2016);</p>	Chmyz, 1976
Flange	<p>(flange) – apêndice semelhante a uma borda horizontal adicionada à parte externa do vasilhame. Quanto à posição pode ser labial (abaixo da borda), mesial (no bojo) e basal (na base).</p> <p>Uma variedade de técnicas e motivos decorativos são aplicados na sua face superior, a mais visível, como incisões, modelagens e apliques (BARRETO, <i>et al.</i>, 2016)</p>	<p>Chmyz, 1976</p> <p>Desenho esquemático de Chmyz, 1976</p>
Gargalo	<p>Parte superior de um vasilhame que possui uma abertura mais estreita que o bojo, podendo ser mais alongado (formando um cilindro) ou curto (formando uma secção anelar);</p>	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Lábio	<p>Representa a finalização da vasilha na porção superior. É parte formativa da borda **</p>	*
Ombro	<p>(shoulder) – parte ressaltada do vasilhame, acima do bojo; Área que compreende a parede angular **;</p>	Chmyz, 1976

	Formam uma inflexão curvilínea no seu contorno e podem ser mais ou menos acentuados e servem de suporte para apêndices modelados (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016);	
Parede	Consiste no fragmento de bojo, sem a presença de bordas ou lábios; ** Costuma apresentar formatos triangulares (Figura 1a) ou quadrangulares (Figura 1b e 1c) se vierem de vasilhas produzidas a partir de roletes; ** Designa peça sem lábio, boca ou sulcos de desgaste lineares (ARAUJO, 2001);	*
Parede angular	Seção da vasilha em que acontece a transição entre a parte inferior do bojo e a parte superior do bojo, com mudança de angulação; Área do ombro	*
Pé	(foot, leg base) – apêndice colocado na base de certos vasos para fins de sustentação, podendo ser em número de 3 (trípodes), 4 (tetrápodes) ou mais (polípodes); Quanto à manufatura, podem ser sólidos ou ocos; em relação à forma são cilíndricos, cônicos, esféricos, hiperbólicos;	Chmyz, 1976
Pescoço	(neck) – parte constrita, intermediária entre o corpo e a borda de um recipiente;	Chmyz, 1976

Tabela 5: Atributos e variáveis morfológicas observados durante a análise das vasilhas cerâmicas ou fragmentos.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa	Referência
Tipos de Apêndice	Alça	(handle) – apêndice modelado e vasado; Destinado à suspensão do recipiente; Aplicado na parte externa da vasilha, em dois pontos de junção diametralmente opostos. Podem ter ou não estrias nos pontos de colagem para aumentar a superfície de aderência ao corpo da vasilha. O formato do corpo pode ser angular ou curvo, além de apresentar decorações diversas. As alças podem localizar-se à altura do bojo, entre a borda e o bojo ou na borda; (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016)	Chmyz, 1976
	Asa	(lug) – apêndice compacto, destinado a suspensão do recipiente;	Chmyz, 1976

	Base anelar	Anel de argila aderido à base da vasilha com função de sustentação; **	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
	Flange	Posições de identificação: labial (abaixo da borda), mesial (no bojo) e basal (na base);	Chmyz, 1976
	Pé - trípode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – três pés	Chmyz, 1976
	Pé - tetrápode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – 4 pés	Chmyz, 1976
	Pé - polípode	Apêndice colocado na base dos vasos para sustentação – mais de 5 pés	Chmyz, 1976
Tipos de Aplique	Antropomorfo	Peça modelada em formato humano;	Chmyz, 1976
	Fitomorfo	Peça modelada em formato foliar;	Chmyz, 1976
	zoomorfo	Peça modelada em formato de animais;	Chmyz, 1976
	Geométrico	Pela modelada em formas geométricas;	Chmyz, 1976
	Híbridos	Com elementos humanos e animais (sic.);	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
	Abstratos	Sem forma aparente; **	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Forma da Boca	Circular (circular)	Boca circular; **	Chmyz, 1976
	Elíptica (Ovoid)	Boca ovóide; **	
	Quadrangular (quadrangular)	Boca quadrangular e vértices arredondados; **	

	Retangular (rectangular)	Boca quadrangular e vértices com ângulos retos; **	
	Irregular (irregular)	Sem forma definida da forma da boca; **	
Tipo do Bojo 	Carenado (carinated)	Forma de bojo que apresenta um ângulo agudo na parte de maior diâmetro, podendo ser identificado de acordo com os quatro usos da figura ao lado; Porção angular no contorno do corpo da vasilha cerâmica, que forma um ponto de inflexão. Pode ocorrer tanto na parte interna quanto externa, e uma ou mais vezes no contorno do pote, o que aumenta o grau de dificuldade para a sua execução. É comum essa mudança angular ser acompanhada de algum elemento decorativo, delimitando os campos decorativos específicos das vasilhas (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016)	Chmyz, 1976 Desenho esquemático de Chmyz, 1976
Tipo de angulação da Borda/ geometria da borda 	Indicar o tipo	Por geometria da borda entende-se a relação entre alguns pontos imaginários definidos ao longo do contorno da borda. Se tomarmos um ponto no lábio e outro na região considerada intermediária, mais propriamente um ponto de inflexão, e um terceiro (ou quarto dependendo do caso) na porção considerada como sendo o fim da borda (e portanto, o início da parede), podemos definir variáveis que irão descrever o arranjo destes pontos. O ponto sobre o lábio chamado <i>superior</i> , e o ponto da junção da borda com a parede será denominado <i>inferior</i> . O deslocamento lateral dos pontos em relação a linha vertical será designado por <i>interno</i> quando o ponto se desloca para o interior do vasilhame, e <i>externo</i> quando ocorre o contrário;	Araujo, 2001
	Direta	Quando é a continuação da curvatura do corpo, sem mudança de direção ou formação de ângulos; Resultam em vasilhames de contorno simples; Quando os três pontos estão dispostos formando uma linha reta (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Extrovertida	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando uma inflexão para fora; Resultam em vasilhames de contorno infletido;	Robrahn, 1989

		Quando o ponto intermediário tem deslocamento interno em relação aos pontos superior e inferior (ARAÚJO, 2001);	
	Introvertida/ Infletida	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando uma inflexão para dentro; Resultam em vasilhames de contorno infletido; Quando o ponto intermediário tem deslocamento externo em relação aos pontos superior e inferior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Cambada	Quando apresenta uma mudança de direção em relação ao corpo, formando dupla inflexão; Resultam em vasilhames de contorno infletido; Quando o ponto intermediário tem um pequeno deslocamento externo e o ponto inferior tem deslocamento interno em relação ao ponto superior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Carenada	Quando apresenta uma mudança na direção do contorno, formando um ângulo para dentro acompanhado de reforço externo; Quando a situação for semelhante à descrita na borda cambada, mas há formação de um ângulo bem demarcado na inflexão definida pelo ponto intermediário, fazendo com que este esteja bastante deslocado externamente (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
	Contraída	Quando apresenta uma “quebra” ou mudança brusca na direção do contorno, formando um ângulo para dentro; Resultam em vasilhames de contorno infletido; Quando o ponto inferior tem um deslocamento interno máximo, formando um ângulo obtuso com o ponto intermediário, que por sua vez tem um deslocamento interno maior que o ponto superior (ARAÚJO, 2001);	Robrahn, 1989
Borda - Inclinação da borda	Indicar o tipo	Araujo (2001) utiliza pontos imaginários um sobre o lábio (<i>superior</i>) e outro sobre a porção considerada como o fim da borda e início da parede (<i>inferior</i>) para a verificação da inclinação da borda;	
	Vertical	Vertical em relação ao seguimento do contorno da borda; **	Robrahn, 1989

		Quando pontos superior e inferior não apresentam deslocamento lateral (ARAUJO, 2001);		
	Inclinada externa	Resultando em boca ampliada; Quando o ponto superior apresenta deslocamento externo em relação ao ponto inferior (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989	
	Inclinada interna	Resultando em boca constricta; Quando o ponto superior apresenta deslocamento interno em relação ao ponto inferior (ARAUJO, 2001);	Robrahn, 1989	
Borda - reforços	Definição	endente-se uma camada adicionada na altura da borda para dar espessura nesta finalização da vasilha **;	*	
	Expandida	Quando a borda é reforçada tanto na parte interna como na parte externa;	Robrahn, 1989	
	Reforçada externa	Quando a borda é mais espessa na parte externa;	Robrahn, 1989	
	Reforçada interna	Quando a borda é mais espessa na parte interna	Robrahn, 1989	
	Estreita	É o oposto da borda expandida, em que a borda é mais fina na extremidade próxima ao lábio do que na extremidade oposta;	**	
Forma da Base	Indicar o tipo			
	<p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	1) Convexa	Parte externa da base em forma convexa; **	Chmyz, 1976
		2) Côncava	Parte externa da base em forma côncava; **	Chmyz, 1976
		Cônica	Parte externa da vase em forma cônica, ovoide ou elíptica; **	
		3) Plana	Parte externa da base plana; **	Amenomori, 2000, mas o desenho é Chmyz, 1976
4) Com pedestal	Parte externa da base com presença de pedestal, como apêndice ou modelado; **	Amenomori, 2000, mas o		

			desenho é Chmyz, 1976
	Com pedestal de fruteira	Parte externa da base com presença de pedestal, como apêndice ou modelado em que apresente mais de 2 seções do pedestal; **	Faccio, <i>et al.</i> , 1992
<p>Tipos de Lábio</p> <p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	Indicar o tipo		Chmyz, 1976
	1) Plano (flat)	Finalização da vasilha na região do lábio em formato plano; **	
	2) Arredondado (rounded)	Finalização da vasilha na região do lábio de forma arredondada; **	
	3) Apontado (tapered)	Finalização da vasilha na área do lábio em forma de ângulo agudo e direto em relação à borda; **	
	4) Biselado (beveled)	Finalização da vasilha na área do lábio em forma de ângulo agudo em direção da área interna ou externa da vasilha; **	
	5) Dentado ou serrilhado (dentate or serrated)	Finalização da vasilha na área do lábio em formato plano ou arredondado em que se aplica acabamento plástico ungulado, formando um serrilhado nesta região; **	
<p>Tipo de Ombro</p>	Ausente/ Presente		
	Ombro escalonado	(stepped shoulder) – constrictões, mais ou menos pronunciadas paralelas à borda, existentes no ombro do vasilhame (sic.);	Chmyz, 1976
<p>Contorno do vaso</p>	Simples (simple)	Contorno sem carena e sem inflexão do vaso; **	Chmyz, 1976

<p>Fonte: Chmyz, 1976</p>	Composto (composite)	Contorno que apresenta carena e sem inflexão no vaso; **	Chmyz, 1976
	Infletido (intlected)	Contorno que apresenta inflexão e não apresenta carena; **	Chmyz, 1976
	Complexo (complex)	Contorno que apresenta carena e inflexão no vaso; **	Chmyz, 1976

2.1.4 Atributos tecnológicos

Os atributos tecnológicos são apresentados na Tabela 6, na Tabela 7, na Tabela 8, Tabela 9 e na Tabela 10.

Tabela 6: Atributos e variáveis tecnológicas observados durante a análise das vasilhas cerâmicos ou fragmentos – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Antiplástico/ Inclusões	Tempero/ Ausente/ Presente e escolher tipo	(temper) – matéria introduzida na pasta para conseguir condições técnicas propícias à uma boa secagem e queima;	Chmyz, 1976
		Entende que as inclusões são responsáveis pela resistência da cerâmica, diminui a plasticidade da pasta e aumenta a trabalhabilidade do material, além de evitar que o vasilhame rache com a perda de água. Quando adicionadas de maneira proposital pelo artesão, são chamados “temperos” ou “antiplástico”;	Araujo, 2001

	<p>Descreve o aditivo não plástico na pasta da argila, bem como qualquer ocorrência natural de inclusões;</p> <p>Está relacionado a algum tipo de alteração nas propriedades físicas da cerâmica e essas propriedades alteradas devem estar relacionadas a como a cerâmica foi elaborada;</p> <p>Com essa mudança gramatical, o significado do termo mudou de técnica de fabricação para propriedades cerâmica;</p>	Feathers, 2006
	<p>Também utiliza o termo ‘carga’ que é trazido das artes plásticas, podendo ser positiva ou negativa, porém inerte, comporta tanto elementos adicionados, quanto aqueles que retiram a plasticidade, e os que não alteram a pasta. O termo não implica a ação de inserir ou retirar voluntariamente elementos, mas assume que tudo aquilo que se encontra na pasta foi uma escolha e foi observado;</p>	Panachuk, 2021
Caco moído ou triturado, ou chamote	<p>Fragments cerâmicos adicionados à pasta em tamanhos variados (LA SALVIA & BROCHADO, 1989);</p> <p>Fragments cerâmicos triturados e reciclados como antiplástico e que reingressa no seu contexto de uso com uma nova função. Não deve ser confundido com argila moída ou saibro, um material que não foi previamente queimado e que é mais friável (BARRETO, et. al., 2016);</p> <p>Diminui o encolhimento da argila e aumenta a força mecânica e resistência a variações de temperatura e útil em recipientes de cocção (PANACHUK, 2021);</p>	Chmyz, 1976
Cariapé	<p>Designa de forma genérica cinzas de diversas espécies arbóreas (gênero Licania - <i>Licania scabra sp.</i>) cujas cascas ou madeira são empregados no tempero da argila;</p> <p>(Município de Porto Trombetas – Pará</p>	Wüst, 1990

Zé Lopes informou que é casca da árvore Cariapé queimada e triturada)

Figura 4: Cariapé A observado na superfície de um fragmento de cerâmica (no. BMC-110b) do sítio Benedito Machado.

Wüst (1990) identifica na cerâmica da Tradição Uru do Mato Grosso:

- Cariapé branco (filamentos silicosos de cinza vegetal de cor esbranquiçada e acinzentado);

ASTOLFO GOMES DE MELLO ARAUJO, DANIELA DIAS ORTIGA, THOMAS JOHANNES SHIRAZI, MERCEDES OKUMURA E GREGÓRIO CARDOZO TAPPAZ CECCHENINI

Figura 6: Fragmento de cariapé A retirado da peça BMC 110a e montado em lâmina.

- Cariapé B preto (partículas de cinza vegetal alongadas e arredondadas de cor negra);

- Cariapé B preto e branco (aparece o cariapé branco e preto);

		- Cariapé A (composto por duas partículas de origem vegetal, das quais uma corresponde a filamentos de cinza vegetal e a outra a filamentos cilíndricos de cor branca de superfície brilhante);	
Carvão		Elemento obtido a partir da queima de madeira e inserido na pasta cerâmica garante porosidade para a cerâmica e evita quebra durante o processo de secagem; ** Material queimado é mais estável e pode atingir granulometria mais fina para inclusão na pasta, que a torna menos fibrosa e leve cálcio (PANACHUK, 2021);	Amenomori, 2000
Caroço de palmeira		Substância biomineral rica em sílica;	Panachuk, 2021
Cauixí		Espoja de água doce (<i>Demospongiae</i> , <i>Drulia sp.</i> ou <i>Parmula batesii sp.</i>), conhecida por cauíxí triturada aplicada na pasta; ** Forma sílica, melhora a uniformidade na secagem e na queima em decorrência dos poros formados na pasta. Ainda melhora a resistência ao choque térmico e ao impacto mecânico; (PANACHUK, 2021); Quando vistas em lupa binocular, as espículas silicosas do cauíxi se parecem com pequenos bastonetes alongados de pontas agudas; possuem aspecto de cristal de rocha hialino, lisos e polidos. Na Amazônia, o cauíxi não é mais (ou é raramente) encontrado como aditivo nas cerâmicas; essa tecnologia parece ter sido abandonada depois do século XVI. Fora da Amazônia, o cauíxi tem sido encontrado em cerâmicas do Mato Grosso, no alto rio Xingu, nos rios Manso e Araguaia e no pantanal sul-matogrossense (Barreto, <i>et al.</i> 2016);	Chmyz, 1976

	(Município de Porto Trombetas – Pará Zé Lopes informou que utiliza essa esponja de água doce triturada como tempero, conhecida como Cauxi)	
Conchas	Pó de conchas, aquecida entre 300 e 400°C > aragonita> calcita e aquecido acima de 600-800°C calcita> óxido de cálcio e dióxido de carbono – permite resistência mecânica para a cerâmica. Se não for queimada o suficiente, a estrutura de calcita aumenta a tenacidade [resistência] da cerâmica, especialmente se as partículas forem grossas e abundantes; (FEATHERS, 2006)	Chmyz, 1976 Feathers, 2006
Fibras vegetais, madeira ou estrume	Carga orgânica, inserida ainda fresca ou verde, traz umidade para a pasta e durante o processo de secagem limita a retração da argila. A textura fibrosa e leve aumenta a resistência dos materiais não queimados. As capilaridades formadas permitem melhor equilíbrio na evaporação da água interna e superficial e permite ainda melhor distribuição do calor durante a queima da peça. Após a queima, resultam em poros vazios e fragmentos de carvão. E por ser depósito carbônico durante a queima pode resultar em uma coloração escura na peça finalizada, a depender da atmosfera da queima;	Panachuk, 2021
Mineral	Corresponde a inserção de minerais como quartzo, mica, feldspato, hematita na composição da pasta. Feldspato são usados para queimas acima de 1150°C na indústria moderna e para artefatos cerâmicos de baixa temperatura são inertes (RYE, 1981); Mica ocorre naturalmente	La Salvia e Brochado (1989)

		<p>em muitas argilas e pode melhorar a plasticidade da pasta. Pouco suscetível de ter sido adicionada intencionalmente na pasta (RYE, 1981);</p> <p>Hematita é presente em argilas vermelhas e sua presença altera a cor da cerâmica dependendo da atmosfera de queima (PANACHUK, 2021);</p> <p>La Salvia e Brochado (1989) informam que é necessária verificação da fonte da argila usada na composição da pasta para acertar se a inserção mineral é proposital ou já faz parte da granulometria da composição da pasta.</p> <p>Feathers (2006) explica que o uso de ‘areia’ (minha tradução) na pasta da cerâmica estaria em acordo com o uso de gramíneas [especialmente a cana de açúcar] para a queima, já que a queima das gramíneas produz mais cinzas, e temperaturas que faz com que o tipo da queima seja específico para que as cerâmicas com esse tipo de tempero, fazendo com que não se quebrem e se tornem mais resistentes. A escolha do tempero utilizado para cada conjunto de vasilha estaria vinculada com o que seria utilizado para a queima das vasilhas. E também a disponibilidade desse combustível utilizado no ambiente entorno habitado;</p>	Amenomori, 2000 Feathers (2006)
	Ossos moídos	Em pó, rico em cálcio (PANACHUK, 2021);	Chmyz, 1976

Tabela 7: Atributos tecnológicos que pressupõe ação para o acabamento de superfície – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Alisamento	Ausente/ Presente	Ação aplicada à superfície cerâmica de suavizar as diferenças na superfície, atribuindo a ela textura e aparência regulares;	Panachuk, 2021
Polimento	Ausente/ Presente	Polimento é a ação de friccionar um objeto com a parte ativa rombuda (seixos ou sementes arredondadas) ou maleáveis (couro ou tecido) na superfície cerâmica. Identificado por meio do brilho resultante dos movimentos repetitivos. polimento permite organizar as lâminas de argila desde a superfície, empurrando cargas de diâmetro maior e orientando cada lâmina no sentido de uma maior simetria e organização molecular. Isso garante maior resistência ao	Panachuk, 2021

		choque mecânico e aumenta a capacidade de conter o calor e a compactação, diminui os poros existentes entre as lâminas;	
Lustro	Ausente/ Presente	Apresenta uma superfície vítrea (tipo verniz), mas a cor da peça é preservada;	Faccio, <i>et al.</i> , 1992

Tabela 8: Atributos tecnológicos que pressupõem aplicação de nova camada sobre a superfície da cerâmica analisada – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Barbotina	Ausente/ Presente e escolher tipo – Interno e Externo	É um revestimento superficial de argila mais refinada, aplicado à superfície da cerâmica antes da queima; Argila pura podendo ir desde a “nata” ou “caldo” argiloso até uma pasta mais compacta; Usos: maior resistência na fixação dos roletes fechando pequenas lacunas deixadas pelo alisamento; maior resistência à ação dos elementos a serem processados no interior da vasilha; diminuição da porosidade e aumentando a rigidez da vasilha; Desprovida de inclusões e pode tornar-se cremosa dependendo da espessura da parede, do tamanho do recipiente e do tipo de pasta utilizado; (BARRETO, <i>et al.</i> 2016); Se diferencia do engobo pela espessura ser mais fina neste caso e a plasticidade do barro aplicado; **	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 1	Banho - revestimento superficial, delgado, proveniente de um caldo ou nata de argila em suspensão na água aplicado à superfície cerâmica antes da queima; Revestimento com espessura delgada, igual ou menor que 1mm, com coloração diferente ou não daquela observada no plano de fratura da peça; <u>para esses autores o banho é um tipo de barbotina;</u>	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 2	Acabamento corretivo - de 1 até 2mm, elemento corretivo para eliminar rugosidades persistentes após a atividade de alisamento	La Salvia & Brochado, 1989

	Intensidade 3	Acabamento decorativo - de 2 até 3 mm – classificada como o normal da barbotina verificada nas cerâmicas;	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 4	Acabamento espesso - de 3 até 4 mm	La Salvia & Brochado, 1989
	Intensidade 5	Acabamento muito espesso - Igual ou maior que 5 mm	La Salvia & Brochado, 1989
Branidura	Ausente/ Presente – Interno e Externo	Abrir brilho. Não confundir com a aplicação de resinas que visam dar brilho à superfície e avivar as cores da pintura, aumentando a resistência ao desgaste pelo uso ou toque;	La Salvia & Brochado, 1989
		É uma técnica de impregnação de fuligem à superfície do pote, seguida de polimento; Necessita que a peça esteja ainda quente, recém-saída do processo de queima e pode-se utilizar estrume, palha de milho ou outro tipo de vegetal para provocar as fuligens. Logo que a fuligem encontra a superfície, esta deve ser polida. A inserção da fuligem cria uma película que impermeabiliza a cerâmica, diminuindo a porosidade da peça e modificando a cor em superfície;	Panachuk, 2021
Engobo	Ausente/ Presente/ Indicar a cor – Interno e Externo	(slip) - tipo de <u>tratamento</u> que consiste em aplicar, antes da queima, uma <u>camada de barro</u> , mais espessa que o banho, com ou sem pigmentos minerais, na superfície do vasilhame; Se diferencia da Barbotina por ser mais espesso e o barro ser menos úmido; ** Têm por função diminuir a porosidade da parede, tanto para torná-la mais impermeável, como também facilitar a aplicação de desenhos pintados e realçá-los visualmente (BARRETO, <i>et al.</i> 2016); A cor do engobo é a cor observada no momento da análise do fragmento, e não hipoteticamente a cor que possa ter tido no momento de sua aplicação; ** A coloração pode ser impactada pela coloração do solo em que a cerâmica está depositada, podendo variar entre o cinza, marrom claro, marrom escuro, marrom avermelhado e marrom alaranjado e alaranjado;	Chmyz, 1976

	Branco	Pigmento mineral utilizado para decoração a partir do “barro branco ou tabatinguera – local de onde se extrai o barro branco” (LA SALVIA & BROCHADO, 1989);	Amenomori, 2000
	Vermelho	Pigmento mineral utilizado para decoração produzido a partir do barro vermelho (LA SALVIA & BROCHADO, 1989);	Amenomori, 2000
Esfumareado		Técnica de aplicação de uma camada a mais escurecida após a queima da vasilha.	**

Tabela 9: Atributos que descrevem à maneira de manufatura de uma vasilha ou fragmento cerâmicos – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Técnica de manufatura	Indicar o tipo	Maneira como a argila foi manuseada para a produção da vasilha**	*
	Modelada	(modeled) – técnica de confecção de cerâmica, à mão livre de massa uniforme, até atingir a forma desejada; Utilizado para a fabricação de asas, fusos, cachimbos, pequenas vasilhas esferoides, esculturas (sic.) zoomorfas e bases das vasilhas, servindo de suporte para o acordelado; (LA SALVIA & BROCHADO, 1989); a base modelada de vasilhas é denominada de placa por Panachuk, 2021;	Chmyz, 1976
	Moldada	(mold made) – técnica de confecção de cerâmica, com auxílio de molde;	Chmyz, 1976
	Contramolde	Termo utilizado para designar o uso de uma peça já queimada, fragmentada ou cabeça ou cabeça humana para servir de contramolde da peça, geralmente sua base. O uso constante de contramolde para a produção de peças em uma comunidade irá manter certa constância no diâmetro e na curvatura da base, o que indica o uso desta técnica;	Panachuk, 2021
	Acordelado	Técnica de confecção de vasilhas em que se organizam roletes de argila sobrepostos para dar forma ao vaso; **	Amenomori, 2000

		<p>Fragmento de base. Junção entre roletes.</p> <p>(Sallum, 2011)</p>	
	<p>Roletado/ Acordelado</p>	<p>Usado como sinônimos; **</p>	<p>Panachuk, 2021</p> <p>Faccio, <i>et al.</i>, 1992</p>

	Torneada	(wheel-made) – técnica de confecção de cerâmica que consiste em elaborar recipiente com o auxílio de uma roda de torno (roda de oleiro);	Chmyz, 1976
	Anelado	Técnica de confecção de vasilhas em que se organizam anéis feitos de roletes de argilas sobrepostos para dar forma, estrutura e crescimento no vaso; **	Faccio, <i>et al.</i> , 1992

Tabela 10: Atributos que classificam a observação da exposição, temperatura e atmosfera da vasilha ou fragmento analisado – corresponde às células azuis da ficha de análise.

Atributo	Variáveis do Atributo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Queima	Indicar o tipo	Processo físico-químico que consiste em transformar a pasta em cerâmica, por meio de elevação de temperatura durante a qual a maior ou menor presença de oxigênio determina a oxidação ou redução, evidenciada pela textura e cor da cerâmica;	Chmyz, 1976
		Observada através da coloração e está depende da quantidade de ferro e carbono contida na argila, além da duração, temperatura e atmosfera durante sua queima;	Orton, <i>et al.</i> 1997
	Tipo 1	Seção transversal sem presença de núcleos com cor uniforme variando do laranja tijolo ao amarelo - oxidada	Moraes, 2006
	Tipo 2	Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza claro ao pardo - oxidante	Moraes, 2006
	Tipo 3	Seção transversal com presença de núcleo central escuro redutor e uma camada interna e externa clara oxidante	Moraes, 2006
	Tipo 4	Seção transversal sem presença de núcleos, com cor uniforme variando do cinza ao preto, redutora	Moraes, 2006
	Tipo 5	Seção transversal com uma camada clara na parte externa oxidante e uma camada escura na parte interna redutora	Moraes, 2006
	Tipo 6	Seção transversal com uma camada escura redutora na parte externa e uma camada clara oxidante na parte interna	Moraes, 2006

<p>8- Seção Transversal apresenta partes reduzidas e oxidadas de modo alternado.</p> <p>Fonte: Moraes, 2006</p>	<p>Tipo 7</p> <p>Tipo 8</p>	<p>Seção transversal com presença de núcleo central espesso redutor e camadas oxidadas finas e bem definidas</p> <p>Seção transversal apresenta partes reduzidas escuras e oxidadas, claras de modo alternado</p>	<p>Moraes, 2006</p> <p>Moraes, 2006</p>
--	-----------------------------	---	---

2.1.5 Atributos de acabamento de superfície

Existem acabamentos plásticos, não plásticos, acromáticos e cromáticos. Os plásticos costumam ser acromáticos, com raras exceções. Os não plásticos, são cromáticos, associados à pintura das superfícies e aplicação de grafismos.

Os acabamentos plásticos acromáticos são apresentados na Tabela 11:

Tabela 11: Tipos de acabamentos de superfície acromáticos que podem ser observados durante a análise de fragmentos e vasilhas cerâmicas – corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Tipos de acabamentos plásticos acromático (Indicar o tipo para a análise – interno e externo)	Definição ou justificativa de uso	Referência
Acanelado	Expressão decorativa a canelura, sendo um pequeno sulco contínuo de fundo côncavo produzido pela polpa do dedo arrastado sobre a superfície cerâmica;	La Salvia & Brochado, 1989
Alisado	Ação de suavizar as diferenças na superfície, atribuindo a ela textura e aparência regulares; Pode estar associado a outros tratamentos de superfície sendo este, anterior a qualquer aplicação de acabamento de superfície pintado; ** Pode ser identificado isolado, superfície da cerâmica apenas alisada, sem qualquer outro acabamento; ** Processo de acabamento nas paredes das vasilhas de forma a deixar a superfície mais lisa e menos porosa. Feita durante o processo de montagem da vasilha, com argila bastante plástica ou depois da secagem antes da queima. Podem ser usados diversos instrumentos, seixos, conchas e espátulas de madeira ou cuia. O processo pode deixar marcas como estrias ou brilho (BARRETO, <i>et al.</i> , 2016);	Panachuk, 2021
Beliscado	Expressão decorativa do belisco, que é o resultado da ação de dois dedos em forma de pinça, em sentido contínuo e sucessivo sobre a superfície cerâmica, determinando a elevação de uma porção da pasta semelhante a um cordel retorcido, ficando com a base marcada pela ação das unhas;	La Salvia & Brochado, 1989
Corrugado 	Ação lateral do dedo sobre a superfície da cerâmica, pressionando um aparte da argila, por arraste, e formando uma crista de forma semilunar como resultado do acúmulo da argila arrastada	La Salvia & Brochado, 1989

Digito-ungulado	Expressão decorativa a depressão, é a impressão da polpa do dedo calcada verticalmente sobre a superfície cerâmica	La Salvia & Brochado, 1989
Escovado 	Expressão decorativa de sulco, sendo resultante da ação de espátula, afundo por pressão ou arraste, sobre a superfície cerâmica com a deposição de argila no seu entorno e apresentando lados angulares e fundo plano;	La Salvia & Brochado, 1989
Espatulado	Expressão decorativa a cavidade, sendo resultante da ação de uma espátula, agindo por pressão ou arraste, sobre a superfície cerâmica com a deposição de argila no seu entorno e apresentando lados angulares em função do plano;	La Salvia & Brochado, 1989
Estampado	Expressão decorativa a estampa, em que há a preparação de um painel, em partes ou em um todo, cestaria, têxtil ou outro, aplicado sobre a superfície cerâmica por pressão;	La Salvia & Brochado, 1989
Estocado	Expressão decorativa a estocada, sendo o corte produzido pela ação de ponta de uma lâmina reta, pressionada sobre uma superfície cerâmica, em uma única ação;	La Salvia & Brochado, 1989
Estriado	Expressão decorativa de estria, sendo resultado da ação de um instrumento de uma única ponta aguçada ou rombuda, ou de várias pontas, simetricamente dispostas e arrastadas em uma superfície;	La Salvia & Brochado, 1989
Exciso	Expressão decorativa a excisão, sendo a retirada de argila, através de um instrumento buscando criar um motivo ou uma superfície áspera para aderir um aplique;	La Salvia & Brochado, 1989

Hachurado	Acabamento plástico decorativo aplicado à superfície cerâmica utilizando linhas paralelas, transversais ou oblíquas, de forma a preencher um campo delimitado, compondo motivos geométricos ou não.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Imbrincado	Expressão decorativa a carquilha, sendo o enrugamento da pasta pela pressão do dedo quando se juntam os roletes;	La Salvia & Brochado, 1989
Inciso	Expressão decorativa de corte, sendo uma ação de um instrumento de ponta aguda ou não, que risca mais ou menos profundamente a superfície cerâmica por pressão ou arraste;	La Salvia & Brochado, 1989
Nodulado	Expressão decorativa o nódulo, sendo uma porção de argila repuxada ou aplicada na superfície cerâmica de forma cônica ou tronco-cônica;	La Salvia & Brochado, 1989
Ponteadado	Expressão decorativa o ponto, em que é a ação de um instrumento de seção variada, aplicada pelo artesão de forma impressa sobre a superfície cerâmica;	La Salvia & Brochado, 1989
Roletado	Expressão decorativa o rolete, sendo um cordel de argila utilizado na produção das vasilhas e não apresentando outra atividade produtiva sobre o mesmo; (unobliterated coiled) – tipo de decoração que consiste em conservar os roletes de confecção do vasilhame, sem pressionar e alisar a superfície externa (CHMYZ, 1976);	La Salvia & Brochado, 1989 Chmyz, 1976
Serrungulado	Expressão decorativa cordame, que é o resultado da ação de dois dedos em forma de pinça, que sentido contínuo e sucessivo sobre a superfície cerâmica, determinando a elevação de uma porção da pasta semelhante a um cordel retorcido, ficando com a base marcada pela ação das unhas;	La Salvia & Brochado, 1989
Ungulado	Expressão decorativa ungulação que é a ação frontal da unha, na forma de um arco, com sentido e formação de quem aplica;	La Salvia & Brochado, 1989

Para auxiliar na identificação dos acabamentos plásticos acromáticos se usa a identificação da ação na argila fresca e associação ao tipo de acabamento alcançado, como pode ser observado na Tabela 12:

Tabela 12: Ações sobre a argila utilizadas para a identificação dos tipos de acabamento plástico acromático.

Ação decorativa aplicada sobre a pasta	Descrição do movimento	Tipo de acabamento alcançado	Referência
Digital	É a utilização do dedo, em sua parte interna, pressionando ou arrastando a superfície, deixando aí sua marca;	Corrugado Digitado Canelado	Moraes, 2006
Ungueal	É a utilização da unha sob pressão, na superfície, deixando aí sua marca;	Ungulado Beliscado	Moraes, 2006
Impresso	É a utilização de um instrumento ou de uma estampa para imprimir sobre a superfície cerâmica marcas decorativas;	Impresso Carimbado Ponteadado	Moraes, 2006

Estriada	É a utilização de um instrumento de ponta simples ou múltiplas pontas arrastadas sobre a superfície cerâmica;	Inciso Espatulado Escovado Penteado	Moraes, 2006
Roletada	É a utilização de cordéis de cerâmica como elemento produtivo ou decorativo;	Roletado	Moraes, 2006
Nodulada	É a utilização de parcelas de argila em forma de pequenos núcleos – nódulos- aplicados ou repuxados da própria parede da vasilha;	Aplicado Nodulado	Moraes, 2006
Exciso	É a extração de parte da argila para uma representação decorativa ou para criar condições para a aplicação de apliques;	Entalhado	Moraes, 2006

Já os acabamentos de superfície não plásticos se referem aos cromáticos que são observados a partir de campos e zonas gráficos se referindo:

- a. Localização do Campo Interno: refere-se ao espaço central ou principal da vasilha, onde o desenho pode se expandir em todas as direções. Corresponde a recipientes abertos, com forma de tigela, em que o espaço principal está separado do lábio por uma linha vermelha ou um desenho em faixa (OLIVEIRA, 2009: 25);
- b. Localização do Campo Externo: é designado o espaço mais largo da vasilha, onde o desenho pode se expandir em direção vertical. Corresponde ao ombro, que é a expansão da vasilha entre o gargalo e a carena ou superfície externa do lábio até a carena quando não existe uma zona. Os motivos deste campo externo seguem as características gerais das zonas, com a diferença de que um espaço vertical mais amplo permite maior desenvolvimento ou complexidade do desenho a ser aplicado (OLIVEIRA, 2009: 33);
- c. Localização na Zona Interna; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal (OLIVEIRA, 2009: 25);
- d. Localização da Zona Externa; foi definida como um espaço relativamente estreito, delimitado por uma linha superior e inferior onde se desenvolve um motivo geométrico de construção simples e que se repete seguindo em sentido horizontal. As zonas externas correspondem a segmentos construtivos representados pelo lábio e o gargalo. (OLIVEIRA, 2009: 30);
- e. Cor dos motivos pintado (interno e externo);
 - i. Preto;
 - ii. Vermelho;
 - iii. Outros (definir a cor observada);
- f. Grupos:
 - i. Grupo 1, que corresponde ao conjunto das linhas retas.
 - ii. Grupo 2, que corresponde ao conjunto das linhas curvas;
 - iii. Grupo 3, formado pelo conjunto de linhas retas e curvas – definição do que significa cada grupo
- g. Conjuntos (conforme apresentado na Tabela 13 e na Tabela 14);

Para ilustrar a que áreas correspondem ao Campo Interno e Zona Interna (Figura 4) e o Campo Externo e a Zona Externa (Figura 5):

Figura 4: Desenho de um fragmento cerâmico com pintura interna. Setas indicando o lábio ou a Zona Interna e área do Campo Interno de inserção de grafismos. (Adaptado de Oliveira 2009).

Figura 5: Esquema de perfil de vasilha cerâmica indicando a presença de lábio e pescoço que compõem a área da Zona Externa e ombro e carena que compreende a área do Campo externo de inserção de grafismos (Adaptado de OLIVEIRA 2009 APUD NOELLI, 1993).

Tabela 13: Conjuntos definidos de grafismos conhecidos segundo Schmitz (1985) e organizados por Oliveira (2009). Esta elaboração é utilizada para análise de grafismos encontrados em Campos Externos e Zonas Internas e Externas. Os números à frente das letras (A, B, C, D etc) correspondem aos Grupos acima definidos (Grupo 1, 2 e 3) – corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Conjunto	Descrição	Desenho			
1A	composição de linhas retas simples verticais ou oblíquas, que não se tocam nem se cruzam;				
1B	composição de linhas retas verticais ou oblíquas, simples ou duplas que se tocam ou se cruzam e que seguem direções variáveis;				
1C	composição de feixes de linhas retas simples paralelas em ângulos obtusos com triângulos engatados horizontalmente;				
1D	composição de feixes de linhas retas paralelas, simples ou duplas, que se encontram em ângulos variados com uma linha dupla separando os feixes;				

1E	<p>composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos com um lado aberto;</p>	
1F	<p>composição de linhas retas oblíquas ou duplas em ziguezague, caracterizando a formação de triângulos fechados;</p>	
1G	<p>composição de feixes de linhas retas simples ou duplas, paralelas que se encontram em ângulos variados;</p>	

1H	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas;		
1I	composição de figuras losangulares em linhas retas simples ou duplas;		
1J	composição de linhas retas horizontais simples ou duplas e sequências horizontais de pontos;		

1K	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1L	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1M	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1N	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências;	
1O	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências progressivas;	

1P	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências, em forma de escada;	
1Q	composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando seqüências, em cadeia horizontal;	
2A	composições em segmento de linhas sinuosas;	
2B	composições em linhas sinuosas complexas;	

2C	composições com semicírculos;	
2D	feixes de linhas simples retas e/ou curvas, com ou sem pontos, formando figuras concêntricas;	
2E	composições de semi-elipses;	
2F	composição de linhas curvas enganchadas abertas simples ou duplas;	
2G	feixes de linhas sinuosas em forma de gancho com as pontas unidas por retas, que formam cadeias;	

2H	sequência segmentada de feixes de linhas curvas simples ou com pontos, em forma de gancho;	An abstract composition featuring several vertical lines on the left and right sides. In the center, there are curved lines that form a hook-like shape, with some lines having small dots at their ends.
2I	composição de linhas retas ou curvas que seguem em sentido diagonal;	A dense, abstract composition of many small, dark, curved lines that generally follow a diagonal path from the top-left to the bottom-right.
2J	composição com pontos;	An abstract composition consisting of numerous small, dark dots arranged in a pattern that suggests a downward-pointing arrow or a similar shape.

2K	composição de linhas em semicírculo e retas;	
3A	sequência de linhas curvas e enganchadas, separadas por linhas verticais;	
3B	composição de feixes de linhas em forma de ganchos paralelos e opostos, separados por feixes de linhas verticais;	

3C	sequência fechada por cadeia de linhas retas com curvas e os vazios preenchidos com figuras retangulares;	
3D	composição pouco definida;	
3E	figuras pouco definidas;	

Tabela 14: Conjunto de grafismos utilizados para a verificação dos desenhos em Campos Internos das vasilhas analisadas (Adaptado de OLIVEIRA (2009)). Os motivos Q, R, S e T foram criadas neste trabalho para incluir definições que Oliveira (2009) não tinha incluído anteriormente - corresponde às células cinzas na ficha de análise.

Conjunto para acabamentos internos	Descrição	Desenhos
A	motivo circular ou elíptico formado por linhas concêntricas vermelhas contínuas e pretas de pontos, alternando faixas de duas linhas vermelhas preenchidas com linhas de pontos pretos com espaços vazios;	
B	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas;	
C	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas ou por linhas vermelhas preenchidas por pontos pretos;	
D	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranceiros entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos;	
E	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranceiros entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos. As pontas dos ganchos podem estar unidas por linhas retas formando continuidades;	
F	linhas são vermelhas, simples, duplas ou múltiplas, alternando linhas e faixas com espaços vazios. As faixas podem ser compostas só por linhas vermelhas e espaços sobranceiros entre os motivos podem ser preenchidos também por pontos pretos. Ao lado da composição com ganchos independentes ou ligados por retas, pode aparecer o desenvolvimento em forma de ondas simples;	

G	Ao lado dos ganchos duplos e de seus desdobramentos aparecem variantes: ganchos de uma ponta que se encadeiam;	
H	Composições em forma de telhado de telha canoa;	
I	variações menos definidas;	
F	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas;	
K	Espaços periféricos limitados, que sobram depois do desenvolvimento dos motivos no campo principal, podem apresentar variações simplificadas;	
L	linhas curvas com ganchinhos;	
M	Pontos que podem ter a forma de gotas;	
N	linhas retas dispostas paralela ou perpendicularmente à borda: linhas duplas vermelhas ou pretas;	
O	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto.;	

P	linhas duplas intercaladas, vermelho e preto, preenchidas com pontos pretos, linhas e pontos pretos, linhas vermelhas preenchidas com pontos pretos;	
Q	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
R	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
S	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
T	motivos mais complexos construídos com linhas retas e pontos;	
3D	composição pouco definida;	

2.1.6 Outras definições:

Objetos cerâmicos que podem ser identificados em sítios arqueológicos e analisados estão descritos na Tabela 15.

Tabela 15: Rótulos e definições de objetos cerâmicos identificados em sítios arqueológicos – referente à célula vermelha de “Rótulo” na ficha de análise

Rótulo	Definição ou justificativa do uso	Referência
Abrasador ou Polidor	Objeto funcional; ** Fragmento cerâmico reutilizado que apresenta sulcos em uma ou em ambas as faces. Eles são normalmente espessos, e tanto o seu tamanho quanto a orientação dos sulcos são variáveis. Supõe-se que os fragmentos tenham sido reaproveitados para amolar ou afiar gumes de objetos de madeira, ou calibrar objetos cilíndricos, tais como hastes de flechas e varas de pesca;	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Bolota	Objeto de forma arredondada feito de argila sem função aparente;	*
Peso de rede	Peça confeccionada em cerâmica ou outro material, utilizada em redes de pesca, especificamente nas redes de pesca de arrastão. Podem ser feitos em forma esférica, cilíndrica ou bicônica, vazada ou não, com entalhes para encaixar o fio que liga o peso à rede;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Rodela, Tortual de fuso ou Fuso	Disco ou pequeno cilindro de cerâmica, com perfuração central, destinado a servir de peso na fiação de algodão e outras fibras. O orifício central serve para a fixação da vareta de madeira (ou haste) que é impulsionada com os dedos para fazer o movimento de rotação, e ajuda a retorcer a fibra e esticá-la em um fio. Apesar desta forma discoide perfurada ser a mais comum, há também tortuais em formatos mais globulares, cilíndricos, cônicos ou quadrados. Podem ser decorados com linhas incisivas formando motivos geométricos;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Rolo	(coil) – cilindro de pasta, de comprimento e diâmetro variáveis, empregados em algumas técnicas de confecção de vasilhas;	Chmyz, 1976
Trempe ou suporte de panela	Trempes cerâmicas são suportes de forma cilíndrica, utilizados para apoiar panelas ou assadores que vão ao fogo. Três ou mais trempes são dispostas ao redor do fogo, permitindo a elevação e a estabilidade da vasilha. Podem ser maciças ou ocas, e por vezes perfuradas. Em contexto	Barreto, <i>et al.</i> , 2016

	arqueológico é comum encontrar os fragmentos de trempe em elevado estágio de degradação, podendo ser facilmente confundidos com terra queimada.;	
--	--	--

Na Tabela 16 é apresentado termos associados à cerâmica e definições pertinentes;

Tabela 16: Glossário com definições pertinentes relacionados à produção cerâmica.

Glossário	Definição ou justificativa do uso	Referência
Acabamento de superfície	Formas de finalização da superfície com decoração plástica. Não confundir com técnicas de tratamentos de superfície;	*
Adornos em cerâmica	Objetos cerâmicos usados como adorno corporal, às vezes amarrados ou presos em cordões, como alargadores, bодоques, labretes, pingentes, contas de colar e tangas; Possui expressão decorativa; **	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Argila	É a matéria-prima essencial para o fabrico da cerâmica. Formada pela alteração de rochas, como as que contêm feldspato, a argila pode ser encontrada próxima de rios, lagos e igarapés, formando barrancos nas margens. No solo, a fração de argila, componente comum das lammas ou barros, como são conhecidos popularmente, é formada por minerais e outros elementos cristalinos ou amorfos. Apresenta-se em diversas cores (branca, amarelada ou avermelhada) e constitui uma família de minerais de baixa cristalinidade e diminutas dimensões (partículas menores do que 1/256 mm ou 4 µm de diâmetro), como a caolinita, esmectita, montmorillonita, illitas, etc. Para o preparo da pasta cerâmica, a argila geralmente passa por diferentes tratamentos que influem de forma determinante no resultado final das cerâmicas, como limpeza, peneiramento, amassamento, adição e mistura de temperos, entre outros;	Barreto, <i>et al.</i> 2016
Cerâmica	artesanato (sic.) de barro queimado;	Chmyz (1976)
Caco	(sherd) – fragmento de artefato de barro queimado;	Chmyz (1976)
Decoração plástica	É aquela que resulta da modificação tridimensional da superfície da parede da vasilha com a argila ainda moldável e anterior à queima;	La Salvia & Brochado, 1989
Erodida	(eroded) – aparência da cerâmica, carcomida (sic) ou corroída por agentes naturais;	Chmyz (1976)

Furos	Os furos nas vasilhas podem servir para diferentes funções e, por isso, podem surgir em diferentes etapas da vida útil dos vasilhames. Para a amarração, o furo geralmente é feito para que se possa suspender a vasilha sobre o fogo ou para facilitar seu armazenamento e transporte. Ocorrem também em urnas funerárias, para amarrar a tampa ao corpo da urna. Nesses casos, os furos são feitos antes da queima, geralmente no bojo superior ou na borda do vaso, com a argila ainda úmida, utilizando-se um artefato pontiagudo. Os furos também podem ter a função de dar uma “sobrevida” ao vasilhame, para reparar a fissura ou quebra de uma superfície. Nesse caso, os furos são feitos depois da queima do vaso, através de movimentos rotativos, de abrasamento, com perfurações em ambos os lados das rachaduras;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Gênero cerâmico	(ware) – conjunto de características da pasta, sem levar em consideração o tratamento de superfície;	Chmyz, 1976
Gretada	(crackled) – aparência da superfície da cerâmica, rachada ou trincada pela ação da temperatura;	Chmyz, 1976
Motivos gráficos	entendidos como desenhos padronizados que compõem um sistema gráfico, ou seja, um motivo é um arranjo particular de elementos gráficos distintos (linhas retas ou curvas, pontos, círculos, etc.). A combinação e disposição de motivos configuram, por sua vez, um padrão gráfico, cujo ritmo e simetria – ou assimetria – singularizam um estilo artístico;	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Pasta	(paste) – mistura de barro e antiplástico ou tempero, usada na confecção da cerâmica;	Chmyz, 1976
Pintado	Técnica decorativa que consiste em alterar a cor da superfície da cerâmica com a aplicação de pigmentos preparados a partir de elementos minerais e vegetais. A pintura pode ser aplicada sobre a superfície cerâmica limpa ou preparada com engobo ou banho, antes ou depois da queima, recobrando toda a vasilha ou algumas áreas, bandas ou faixas, ou ainda formando motivos diversos, com uma ou mais cores	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Resina	Substância vegetal utilizada no acabamento de vasilhas para impermeabilizá-las, dar brilho à superfície e/ou fixar a pintura. Em geral são aplicadas na superfície já queimada, derretendo-se a resina e espalhando-a pela superfície em uma fina camada, dando um aspecto envernizado ou vitrificado à vasilha após o seu endurecimento.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Tintas	Substância constituída de um corante e de um aglutinante (ou de um coloide) e usado para pintura; ** Podem ser vegetais com cores negro (sic.), preto, vermelho e amarelo e minerais sendo, amarelo, vermelho e branco;	La Salvia & Brochado, 1989

	<p>Negro – extraído do jenipapo que fornece corante forte e largo emprego; Preto – extraído do murici, designado para várias espécies do gênero <i>Byrsonima</i>, da família das malpighiacras, árvores e arbustos que produzem um tipo de fruto drupáceo. Maceramento da casca em água salgada obtém tintura preta; Vermelho e amarelo – extraído do urucu ou fruto do urucuzeiro da família da bixáceas (<i>Bixa Orellana</i>); Amarelo (mineral) – tintura extraída do xisto argiloso ou argila aluvial colorida por óxido de ferro; Vermelho (mineral) – barro vermelho; Branco (mineral) – argila sedimentar, mole, untuosa e com certo teor de matéria orgânica;</p>	
Tratamento de superfície	<p>(surface treatment) – processo de acabamento das superfícies; Por se tratar de processo, estima-se que seja a aplicação da técnica sobre a pasta cerâmica. Não confundir com o acabamento de superfície; **</p>	Chmyz, 1976
Urna	(burnial urn) – vasilha utilizada para enterramento primário ou secundário;	Chmyz, 1976
Vasilha	Termo empregado na descrição das coleções cerâmicas arqueológicas para designar qualquer recipiente cerâmico sem nenhuma característica morfológica implícita. Assim, uma vasilha cerâmica é qualquer recipiente, independente da sua forma, tamanho ou função.	Barreto, <i>et al.</i> , 2016
Vasilhame	(vessel) - termo que abrange todas as formas de recipientes de cerâmica; Plural de vasilhas; **	Chmyz, 1976
Vaso	(jar) – peça cerâmica de boca constricta ou boca ampliada: o de boca constricta é aquele em que o diâmetro da boca é menor que o máximo diâmetro do corpo, e o de boca ampliada é aquele em que o diâmetro da boca é maior que o diâmetro máximo do corpo;	Chmyz, 1976

2.2 Teste de acúmulo de espécies (Curva de Coletor ou Curva de acumulação de espécies e rarefação)

Este conceito quantitativo é emprestado das ciências biológicas que tem por objetivo a identificação da suficiência amostral em estudos fitossociológicos para informar se a amostra utilizada é “representativa” da comunidade vegetal em uma determinada área de estudo. A ideia é informar se a representatividade amostral nesses estudos, está relacionada à indicação e da composição de densidade da flora da área analisada. O gráfico elaborado é conhecido como Curva do Coletor em associação às coletas feitas durante atividades de campo na área amostrada, e desse modo é uma técnica que apresenta a relação espécie-área. Em termos arqueológicos, quando analisados acervos, esta técnica tem a capacidade de indicar as possibilidades amostrais com a identificação de redundâncias de atributos analisados.

Schilling e Batista (2008) indicam que estes testes mostram o tamanho mínimo de uma comunidade (ou universo) e uma r área que se pode enumerar tais representações adequadas à comunidade estudada. Além disso, os autores consideram que as ordenações deste teste amostral devem ocorrer de forma arbitrária, em que a única forma apropriada de se construir a Curva do Coletor seria a identificação de curvas com ordenações distintas e uma curva média operacionalizada que compõe a média das curvas geradas. Os autores sugerem o uso do *bootstrap*, que é um procedimento de aleatorização, em que são realizadas sucessivas amostragens com reposição na própria amostra obtida, tendo como objetivo avaliar o grau da estabilidade da amostra e assim permitir a determinação da suficiência amostral.

Tradicionalmente o procedimento mais usado para definir a suficiência amostral a partir da Curva do coletor é, o que Schilling e Batista (2008) chamam de “inspeção visual” da curva para identificar o “ponto onde se inicia o patamar” amostral. Esse patamar da amostra é o fundamento artístico gráfico que indicaria o ponto em que a inclusão de unidades amostrais não resultaria na diferenciação da amostra, e assim observaria que se atingiu o limite de verificações possíveis da área, ou neste caso, do acervo analisado. Nos casos de análises vinculadas às Ciências Biológicas, Schilling e Batista (2008) especificam que a forma assintótica da curva nem sempre é observada, mas é clara a identificação de uma curva.

A curva assintótica tende a um valor limite com uma taxa de crescimento decrescente, mas sem apresentar um ponto específico em que ocorra a estabilização em que considera a quantidade de espécies inseridas no sistema que esteja sob análise. No contexto da Arqueologia, a amostragem é mais reduzida, pois trata-se de análises de acervos que, apesar de conter milhares de exemplares de fragmentos, conta com poucas variações nas espécies de atributos analisados. Dessa forma, a suficiência amostral está relacionada à verificação de redundâncias que possam ocorrer ao longo do período de análise do acervo. No eixo X do gráfico observam-se as unidades amostrais, ou os dias de coleta de dados, no eixo Y o número acumulado de espécies, ou verificações. Quando a curva estabiliza (o patamar), o número total de espécies foi atingido e a comparação entre as comunidades (ou sítios), pode ser direta. A inspeção visual do patamar no gráfico, pode ser modificado de acordo com as suas proporções, e o método para contornar esta questão é importante a aleatorização dos dados (o *bootstrap*).

Este teste será aplicado apenas às coleções que não forem analisadas em totalidade para identificar possíveis redundâncias na observação dos atributos identificados ao longo das análises dos acervos. Estas redundâncias servirão de baliza para indicar se o acervo sob análise está com amostragem suficiente ou se a análise deve continuar até o patamar amostral seja identificado.

O estimador utilizado para este teste é o JackKnife1 (estimador de primeira ordem) que tem por premissa as generalizações das estimativas e dos números de espécie durante a coleta da amostragem. Este estimador utiliza o número de espécies que ocorre um apenas uma amostra em seu cálculo, conforme a equação abaixo:

$$S_{\text{Jack1}} = S_{\text{obs}} + Q_1 \left(\frac{m-1}{m} \right),$$

Em que o Q_1 indica o número de espécies encontradas em uma amostra (“uniques”) e m é o número de amostras analisadas. (ERNETO,2013, BURNHAM & OVERTON, 1978, 1979; HELTSHE & FORRESTOR, 1983)

Para este teste serão apresentadas análises com os tipos de antiplástico, e tratamentos de superfície externo, como sugerem Ford (1954a, 1954b, 1954c), Lipo (2001), Lipo & Madsen (2001), Cochran (2014) Mageste (2017) que sugerem ser os bons indicativos para atributos relacionados ao estilo e função em vasilhas cerâmicas.

2.2.1 Como elaborar a Curva do Coletor – Teste de riqueza

No Excel deve-se inserir as quantificações de frequência dos atributos que se pretende analisar.

Nas verificações da Biologia, são inseridos dados de amostragens: datas, períodos de amostragens (colunas) X espécie identificadas (linhas).

No caso da Arqueologia se inserem os dados da seguinte forma: variáveis dos atributos (linhas) X datas de análise do acervo (colunas).

Os dados vazios devem ser preenchidos por zero em: Localizar e Substituir > Substituir > Localizar: Vazio > Substituir: 0 (zero) > Substituir tudo < OK;

Após isso os dados deverão ser reorganizados da quantidade maior para a menor:

Selecionar a planilha atributos (linhas) X datas de análise (colunas) > Classificar e Filtrar > Classificação Personalizada > Classificar por (data de análise uma a uma) > Classificar em valores de Células > Ordem do Maior para o Menor > OK;

Essa reorganização deve ser repetir para todas as datas de análise, segundo ordem cronológica;

O resultado é uma tabela automática em que as datas seguem a cronologia da análise, mas os dados são reorganizados da maior quantidade para a menor quantidade de frequências. Nesta reordenação fica aparente quando foi identificada a maior quantidade de atributos e uma nova tabela deve ser elaborada em que conste:

- linhas: datas de análise;
- colunas: uma é de contagem das verificações dos atributos e outra do acúmulo das verificações de frequências ao longo dos dias de análise;

A verificação a partir do software PAST, os dados devem cumprir o seguinte protocolo:

Os dados da planilha do Excel agrupados por frequência de variação de atributos devem ser copiados (Ctrl +C) e utilizando os softwares PAST os dados devem ser transferidos.

Ativa-se os itens “row attributes” e o “column attributes” e ao lado da coluna A, e acima da linha 1 os dados devem ser colados no PAST (Ctrl +V) – dessa forma, todos os

atributos da planilha do Excel serão transportados para o software. Esse procedimento é para a edição da planilha no PAST. Após a inserção dos dados no PAST, os itens “row attributes” e o “column attributes” devem ser desabilitados.

Selecionar todas as informações clicando no canto superior esquerdo;

Selecionar: Diversity > Quadrat Richness;

Uma janela se apresenta com informações sobre os dados originais inseridos (Original data set) e também dos dados coma replicação do *bootstrap*;

Temos utilizado o estimador de Riqueza Jackknife 1 para ambas as verificações, que devem indicar números próximos ou iguais às quantidades de variáveis de atributos da coluna inicial de variáveis de atributos;

Os indicadores ainda passam pela verificação da rarefação da amostra, que indica o quanto o tamanho da amostra pode ser influenciado diretamente pela quantidade de espécies verificadas ao longo do tempo de análise. A rarefação, atenua a curva do coletor a partir da riqueza (da quantidade) do número de indivíduos que possam ser observados durante a amostragem.

Para calcular a rarefação da amostragem pelo período analisado, se segue o protocolo no *software* PAST:

Diversity > Sample rarefaction (Mao's tau);

Uma janela aparece com um gráfico (aba Plot) indicando mostrando uma curva em vermelho que é a média, e outras duas (azuis) que indicam a variação máxima e a mínima para os dias de amostragem (que aparece no eixo X do gráfico). Para a aba (Numbers) uma tabela apresenta os dias de amostragens (que eram as colunas no Excel se tornam linhas) e a coluna Taxa indica a variação da amostra ao longo dos dias das amostragens.

Ainda é possível identificar a rarefação individual das amostragens:

Diversity > Individual rarefaction;

Uma janela aparece com um gráfico (aba Plot) indicando as curvas de rarefação por dia de análise. No lado direito da janela a amostragem (sample) indica (all) para todos os dias de amostragens, mas pode-se verificar a rarefação dia a dia, apenas alterando o status da amostragem. Ainda é indicado que o índice é o de riqueza e confiança de 95%. Na aba Numbers todas as variações e flutuações da rarefação ao longo dos dias de análise podem ser verificadas.

É importante que todos os resultados dos testes de verificação de diversidade sejam salvos para que possam ser comparados e um gráfico pode unificar todas as informações do Excel com os números de verificações e acúmulos, e do PAST com as taxas de rarefação e estimadores JackKnife 1.

3. Sítios Analisados

Neste item são apresentados por município a descrição dos fragmentos analisados. Os sítios de Arealva, Cândido Mota, Ibitinga, Iguape, Ilha Comprida, Piraju e Tejupá tiveram suas descrições condensadas, por se tratar de materiais recém analisados e uma análise pormenorizada será apresentada em relatórios futuros, com análises realizadas entre junho de 2022 maio de 2023.

3.1 Arealva – SP

Sítio São Cardoso-São Geraldo

O sítio São Cardoso-São Geraldo, tem esses nomes devido a uma confusão de cadastro do sítio. Utilizamos ambos os nomes para que o leitor saiba que se refere ao sítio identificado durante os processos de prospecção do Projeto Oeste Paulista (MARANCA, et al. 1994). Neste artigo o mesmo sítio denominado apenas Cardoso, com a sigla SPTJ-1, descrito enquanto sítio lítico e cerâmico, sem datação identificada.

Este sítio não tem uma coordenada exata, porém nos referimos a ele através da coordenada 22K 715627 7562461 referente ao município de Arealva-SP.

Apresentamos breve caracterização do sítio com informações que são relevantes ao projeto de pesquisa aqui apresentado.

Este sítio conta com 656 fragmentos analisados, sendo que os rótulos das peças estão apresentados na Tabela 17. Na Tabela 18 são apresentadas as dimensões dos fragmentos para que se conheça a fragmentação deste acervo analisado.

Tabela 17: Contagem dos tipos de Rótulo dos fragmentos analisados do Sítio São Cardoso-São Geraldo.

Rótulo	N.	%
base	3	0,46%
bojo	3	0,46%

borda	87	13,26%
indeterminado	1	0,15%
parede	277	42,23%
parede	241	36,74%
parede	1	0,15%
parede angular	33	5,03%
pescoço	8	1,22%
cerâmica história - telhas	2	0,30%
Total	656	100,00%

Tabela 18: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio São Cardoso-São Geraldo.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura do fragmento	30	4	15	4,08
Largura do Fragmento	356	12	34,5	27,47
Comprimento do fragmento	369	18	44	35,69
Peso (g)	1054	1,9	22,3	91,74

Na Tabela 19 apresentam-se os tipos de antiplástico identificados nos fragmentos deste sítio. Nota-se a ampla presença de fragmentos com caco moído na sua configuração seguidos de minerais, entre eles quartzo, óxido de ferro, óxido de manganês e mica. Tais minerais podem ser considerados antiplástico por compor a massa da argila e não uma contaminação da argila da produção das vasilhas deste sítio arqueológico.

Tabela 19: Contagem dos Tipos de antiplástico identificado nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	72	10,98%
caco moído, carvão	3	0,46%
caco moído, mica	1	0,15%
caco moído, óxido de ferro	112	17,07%
caco moído, óxido de ferro, carvão	15	2,29%
caco moído, óxido de ferro, óxido de manganês	10	1,52%
caco moído, óxido de ferro, óxido de manganês, carvão	1	0,15%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	147	22,41%
caco moído, óxido de ferro, quartzo, carvão	5	0,76%
caco moído, óxido de manganês	5	0,76%
caco moído, óxido de manganês, óxido de ferro, quartzo	23	3,51%

caco moído, óxido de manganês, quartzo	7	1,07%
caco moído, quartzo	57	8,69%
caco moído, quartzo, mica	13	1,98%
indeterminado	7	1,07%
mica, quartzo	1	0,15%
óxido de ferro	32	4,88%
óxido de ferro, carvão	1	0,15%
óxido de ferro, quartzo	108	16,46%
óxido de ferro, quartzo, concha	1	0,15%
óxido de manganês	7	1,07%
óxido de manganês, carvão	1	0,15%
óxido de manganês, óxido de ferro, quartzo	7	1,07%
óxido de manganês, quartzo	5	0,76%
quartzo	15	2,29%
Total	656	100,00%

Os tratamentos de superfície foram reunidos nas Tabela 20 e Tabela 21 em que são identificados os tipos observados. Internamente as peças são em sua maioria alisadas e externamente são alisadas e com pequena predominância de acabamentos corrugados.

Tabela 20: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície interna observados nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	600	91,46%
indeterminado	54	8,23%
Telha histórica	2	0,30%
Total	656	100,00%

Tabela 21: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície externa observados nos fragmentos do Sítio São Cardoso-São Geraldo.

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	509	70,93%
indeterminado	37	6,12%
canelado	1	0,29%
corrugado	56	12,63%
pontado	3	0,90%
serrungulado	1	0,26%
ungulado	47	8,45%
telha histórica	2	0,41%
Total	656	100,00%

A análise descritiva deste sítio ainda é parcial, mas em momento oportuno será descrito completamente.

3.2 Cândido Mota - SP

Sítio Mata da Figueira

O sítio Mata da Figueira está localizado no município de Cândido Mota- SP sob as coordenadas geográficas exatas 22 K 669200 7422600. Apresenta datas de: 1400 AD; 515 AP; 560±60 AP; 470±50 AP e tem sido estudado desde os anos 1980 (POSSE, 1984).

As análises deste sítio se iniciaram em 2020, com a análise de 42 fragmentos apresentados por Perez (2021), sendo naquele momento apenas as bordas com presença de algum tipo de grafismo identificadas. Em fevereiro e março de 2023 novas análises foram feitas neste conjunto. Duas caixas foram identificadas, sendo que a caixa 1 foi analisada parcialmente (faltando cerca de 120 fragmentos para completar a análise do conteúdo) e a caixa 2 teve todo o conteúdo analisado. Tudo o que foi observado será descrito aqui. Os dados dos dois anos de análise nesta coleção não foram somados ainda, pois usou-se métodos de análises distintos, que impossibilitou a união das informações até o momento deste relatório.

Nesta nova empreitada de análise foram observados 246 fragmentos que compõe os rótulos dos fragmentos apresentados segundo a Tabela 22.

Tabela 22: Contagem dos tipos de rótulos identificados no Sítio Mata da Figueira.

Rótulos	N.	%
base	1	0,71%
borda	26	16,00%
parede	210	78,71%
parede angular	9	4,57%
Total	246	100,00%

A Tabela 23 apresenta as dimensões dos fragmentos analisados para ter noção da fragmentação dessa coleção.

Tabela 23: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Mata da Figueira.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão

Espessura da peça (mm)	24	4	12	4,05
Largura da peça (mm)	139	14	40	21,67
Comprimento da peça (mm)	145	18	48	24,83
Peso do fragmento (g)	334,8	2,3	24,15	58,09

A Tabela 24 apresenta a contagem dos tipos de antiplástico identificados na coleção do sítio, nota-se a predominância de caco moído, com a presença de minerais dos tipos óxido de ferro e quartzo e a presença de carvão na composição da massa da argila dos fragmentos analisados.

Tabela 24: Contagem dos tipos de antiplástico identificados na coleção do Sítio Mata da Figueira.

Tipos de antiplástico	N.	%
caco moído	89	33,51%
caco moído, carvão	23	7,86%
caco moído, óxido de ferro	36	15,42%
caco moído, óxido de ferro, carvão	5	3,27%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	20	9,47%
caco moído, óxido de ferro, quartzo, carvão	2	1,21%
caco moído, quartzo	55	22,28%
caco moído, quartzo, carvão	11	4,53%
óxido de ferro, quartzo	2	1,20%
quartzo	3	1,24%
Total	246	100,00%

Nas Tabela 25 e Tabela 26 temos identificados os tipos de tratamentos de superfície interno e externo. Nota-se a baixa variedade de tratamentos e acabamentos para esta coleção analisada.

Tabela 25: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interno observados no Sítio Mata da Figueira

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	226	93,05

indeterminado	8	3,34%
polido	12	3,62%
Total	246	100,00%

Tabela 26: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externo observados no Sítio Mata da Figueira

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	227	92,04%
indeterminado	6	3,72%
polido	10	2,87%
beliscado	1	0,75%
corrugado	2	0,61%
Total	246	100,00%

A descrição para esta análise ainda é inicial, em momento oportuno será apresentada a análise descritiva completa deste acervo.

Sítio Pajeú

O Sítio Pajeú, está localizado em Cândido Mota-SP com as coordenadas exatas 22 K 550000 7464780. Tem datações que seguem 875 ± 90 AP; 340 ± 35 AP; 607 AP e foi identificado durante a execução do Projeto Paranapanema coordenado pelo Dr. José Luís de Moraes.

As análises deste sítio se iniciaram em 2020 tendo 50 fragmentos analisados e descritos por Perez (2021), nova possibilidade de análises ocorreu em fevereiro e março de 2023 com a análise de 86 fragmentos. Nestas condições a totalidade do sítio foi analisado, embora a descrição apresentada aqui seja apenas dos 86 fragmentos, pois a união das informações não foi realizada, dada a distinção dos métodos de análise em ambos os momentos.

Na Tabela 27 está demonstrada a variedade dos tipos de rótulos observada na coleção do Sítio Pajeú, nota-se a quantidade de fragmentos de paredes em relação aos outros tipos observados. Na Tabela 28 fica descrita a dimensão dos fragmentos cerâmicos deste sítio.

Tabela 27: Contagem das frequências observadas nos rótulos do Sítio Pajeú

Rótulos	N.	%
borda	5	11,17%

parede	79	84,68%
parede angular	2	4,14%
Total	86	100,00%

Tabela 28: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Pajeú.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	42	6	15	6,12
Largura da peça (mm)	74	11	27,5	11,02
Comprimento da peça (mm)	112	15	33	13,99
Peso do fragmento (g)	262,6	2,3	12,35	31,75

Na Tabela 29 são observados os tipos de antiplástico que compõe a pasta da argila dos fragmentos cerâmicos observados. Nota-se a presença de caco moído, e minerais, associados aos carvões.

Tabela 29: Contagem dos tipos de antiplástico observados na coleção do Sítio Pajeú.

Tipos de antiplástico	N.	%
caco moído	35	51,30%
caco moído, carvão	4	7,94%
caco moído, óxido de ferro	11	17,24%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	6	4,17%
caco moído, quartzo	22	12,88%
caco moído, quartzo, carvão	2	0,24%
indeterminado	1	1,79%
óxido de ferro	1	0,78%
quartzo	4	3,66%
Total	86	100,00%

Tabela 30: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície interno dos fragmentos do sítio Pajeú.

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	75	86,13%
indeterminado	11	13,87%
Total	86	100,00%

Tabela 31: Contagem dos tipos de Tratamento de superfície externodos fragmentos do sítio Pajeú

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	72	87,49%
indeterminado	12	10,48%
serrungulado	1	2,00%
ungulado	1	0,03%

Total	86	100,00%
--------------	-----------	----------------

Nas Tabela 30 e Tabela 31 são descritos os tipos de tratamento de superfície interno e externos observados nos fragmentos cerâmicos. Nota-se a presença forte dos alisados, e baixas frequências de acabamentos plásticos como o serrungulado ou ungulado.

3.3 Ibitinga – SP

Sítio De Rosa

O Sítio De Rosa, foi identificado a partir do Projeto Oeste Paulista e catalogado sob a sigla SPTJ-4. É descrito como sendo composto de cerâmicas e lítico (MARANCA, et al. 1994). Este sítio encontra-se no município de Ibitinga, sem uma coordenada geográfica exata conhecida, algumas investigações estão em andamento para a localização deste sítio, através de mapas produzidos no período de prospecção realizado pelas autoras, mas ainda não existe certeza.

O sítio conta com 310 peças analisadas e tem seus rótulos descritos nas Tabela 32 e Tabela 33, em que se percebe a existência de preponderância de paredes, em relação às bordas e os fragmentos tem média que varia entre 36 e 45 mm tanto de largura e comprimento.

Tabela 32: Contagem dos tipos de rótulos observados no Sítio De Rosa.

Rótulos	N.	%
borda	24	6,71%
parede	275	89,37%
parede angular	11	3,92%
Total	310	100,00%

Tabela 33: Dimensões dos fragmentos analisados no Sítio De Rosa.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	34	5	15	5,15
Largura da peça (mm)	94	14	36	13,93

Comprimento da peça (mm)	108	20	45	16,67
Peso do fragmento (g)	296,80	1,80	25,75	35,72

Os tipos de antiplástico observados durante a análise deste sítio encontram-se descritos na Tabela 34, o que indica a presença de caco moído, minerais e carvão na composição da pasta dos fragmentos observados.

Tabela 34: Contagem dos tipos de antiplástico observado no Sítio De Rosa.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	23	6,49%
caco moído, carvão	6	3,06%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	56	15,92%
caco moído, óxido de ferro, quartzo, carvão	7	2,29%
caco moído, quartzo	21	6,33%
caco moído, quartzo, carvão	4	0,32%
indeterminado	11	3,89%
mica, quartzo	1	0,15%
óxido de ferro, quartzo	130	45,37%
óxido de ferro, quartzo, carvão	10	3,35%
quartzo	39	12,57%
quartzo, carvão	2	0,27%
Total	310	100,00%

Os tipos de tratamento de superfície e acabamentos de superfície estão descritos nas Tabela 35 e Tabela 36 e pode-se perceber a presença de alisados, e baixa frequência de acabamento plástico do tipo corrugado.

Tabela 35: Tipos de tratamento de superfície interno observado no Sítio De Rosa.

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	302	98,17%
indeterminado	4	1,53%
polido	4	0,30%
Total	310	100,00%

Tabela 36: Tipos de tratamento de superfície externo observado no Sítio De Rosa.

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado	299	97,55%
indeterminado	5	1,25%
polido	5	0,85%

corrugado	1	0,35%
Total	310	100,00%

Maiores descrições deste sítio serão apresentadas com a análise descritiva completa do acervo.

3.4 Iguape – SP

Sítio Jairê

O sítio Jairê, encontra-se no município de Iguape, em bairro homônimo (Jairê). Seu acervo é composto de fragmentos cerâmicos arqueológicos (48 fragmentos) e algumas peças de fragmentos de louça histórica.

As Tabela 37 e Tabela 38 apresentam descrições dos tipos de rótulo e dimensões dos fragmentos analisados.

Tabela 37: Contagem dos tipos de rótulos observados no acervo do Sítio Jairê.

Rótulos	N.	%
base	1	3,23%
borda	7	18,37%
parede	40	78,40%
Total	48	100,00%

Tabela 38: Dimensões dos fragmentos do acervo do Sítio Jairê..

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	23	7	14	3,72
Largura da peça (mm)	127	17	42	27,49
Comprimento da peça (mm)	396	20	55,5	69,16
Peso do fragmento (g)	459,1	5,3	39,5	125,00

A Tabela 39 apresenta a diversidade de antiplástico observado neste sítio, sendo: caco moído e minerais, em maioria quartzo e mica. É interessante notar que estes componentes são bastante comuns na região por se tratar de um sítio em área litorânea do estado de São Paulo.

Tabela 39: Contagem dos tipos de antiplástico observados no acervo do Sítio Jairê.

Tipos de antiplástico	N.	%
------------------------------	-----------	----------

caco moído, quartzo	2	7,40%
mica, quartzo	9	16,58%
mica, quartzo, carvão	3	0,51%
óxido de ferro, quartzo	2	3,91%
óxido de ferro, quartzo, carvão	1	2,13%
quartzo	16	34,69%
quartzo, carvão	15	34,78%
Total	48	100,00%

Nas Tabela 40 e Tabela 41 são apresentados os tipos de tratamentos de superfície interno e externo dos fragmentos analisados, com predominância de alisados, e pouco material com acabamento plástico, com presença de corrugados e escovados.

Tabela 40: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna do acervo do Sítio Jairê.

Tratamento de superfície interna	N.	%
alisado	46	92,09%
indeterminado	1	3,83%
lustro	1	4,08%
Total	48	100,00%

Tabela 41: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa do acervo do Sítio Jairê.

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	40	71,51%
lustro	1	4,08%
corrugado	4	13,44%
escovado	3	10,97%
Total	48	100,00%

Sítio Mineração (Nº12)

O sítio Mineração, tem sua sigla o Nº12, e está localizado no município de Iguape, coordenadas UTM 23J 250404 7267870. Tem sido estudado desde o período da sua escavação na década de 1980, com publicações ao longo da década de 1990 (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993), bem como retomadas da pesquisa por Moraes (2007), Zanettini Arqueologia (2007) e Corrêa (2014).

Scatamacchia e Uchôa (1993) definem a coleção do acervo do sítio Mineração como:

várias peças cerâmicas completas e outras que puderam ser reconstituídas a partir da análise do grande número de fragmentos existentes na área, colocou este material dentro do padrão já reconhecido para o grupo e pode ser considerado a grosso modo (sic) semelhante àquele encontrado no sítio do Itaguá. Dentro da categoria cerâmica está presente também o contorno de boca elíptico, além de peças de base plana e com motivos florais que atestam a inclusão de um tipo de desenho alheio à produção original indígena. Podemos resgatar também fragmentos de louça européia, (sic) que talvez tenham servido de inspiração para esta inovação estilística. (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165)

Em relação às peças líticas, as autoras relatam que “é constituído por peças rústicas sem características especiais, com exceção de um tembetá de disco [...]” (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165) e ainda complementam relatando a existência de material metálico sendo, “uma lâmina metálica encontrada dentro de uma urna funerária e que teve seu gume retocado com uma técnica própria de material lítico” que está fragmentada em sete pedaços (SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993, 165-166)

Desse modo, as autoras sugerem a possibilidade de um sítio de contato a partir das evidências arqueológicas descritas. As datações para o sítio foram realizadas pelo Cena (USP) que deram resultados de 520 ± 60 ; 550 ± 60 ; 560 ± 60 ; 450 ± 60 . Scatamacchia e Uchôa (1993) sugerem uma cronologia de convivência de duas culturas.

Até o momento deste relatório foram analisados 1287 fragmentos, atingindo a redundância esperada.

De acordo com a Tabela 42 existe diversidade de formas nos fragmentos analisados, nota-se a presença de bordas, lábios, paredes, bases, tampas na composição deste acerto.

Tabela 42: Contagem dos tipos de rótulos dos fragmentos analisados do Sítio Mineração

Rótulos	N.	%
abrasador ou polidor	1	0,10%
apêndice	9	1,00%
base	14	1,44%
borda	753	67,96%
borda dupla	1	0,12%
lábio	14	1,48%
parede	383	19,59%
parede angular	97	7,00%

pescoço	14	1,20%
tampa	1	0,10%
Total	1287	100,00%

A dimensão dos fragmentos é ampla e pode ser observada na Tabela 43.

Tabela 43: Dimensão dos fragmentos analisados do Sítio Mineração

Dimensão	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	31	4	14	4,23
Largura da peça (mm)	157	10	37	20,80
Comprimento da peça (mm)	363	10	47	28,69
Peso do fragmento (g)	862,9	1,2	23,7	75,49

Os tipos de antiplástico é variado e demonstra a riqueza de formas como os minerais, cacos moídos, carvão, e conchas podem ser combinados na composição da pasta da argila no processo de produção das vasilhas cerâmicas.

Tabela 44: Contagem dos tipos de antiplástico identificados durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração

Tipos de antiplástico	N.	%
caco moído	109	1,18%
caco moído, carvão	2	0,02%
caco moído, mica, óxido de ferro, quartzo	2	0,10%
caco moído, mica, quartzo	14	1,01%
caco moído, mica, quartzo, carvão	2	0,16%
caco moído, óxido de ferro	1	0,02%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	21	1,68%
caco moído, óxido de ferro, quartzo, carvão	2	0,09%
caco moído, óxido de ferro, quartzo, concha	1	0,03%
caco moído, quartzo	293	19,22%
caco moído, quartzo, carvão	21	1,43%
caco moído, quartzo, carvão, concha	1	0,06%
caco moído, quartzo, concha	3	0,10%
carvão	1	0,12%
indeterminado	15	1,38%
mica, óxido de ferro, quartzo	5	0,39%
mica, quartzo	40	3,11%
mica, quartzo, concha	1	0,11%
óxido de ferro, mica, quartzo	2	0,19%
óxido de ferro, quartzo	49	4,70%
óxido de ferro, quartzo, carvão	2	0,15%
óxido de ferro, quartzo, concha	1	0,03%

quartzo	660	61,52%
quartzo, carvão	33	2,84%
quartzo, concha	6	0,38%
Total	1287	100,00%

O tratamento de superfície interno e externo são expostos nas Tabela 45 e Tabela 46, em que internamente existe predominância de alisados, enquanto na face externa, existe ampla variedade de composições, e indicações de decorações.

Tabela 45: Tipos de tratamento de superfície interno identificado durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração.

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	1260	98,04%
indeterminado	25	1,71%
polido	1	0,14%
escovado	1	0,12%
Total Geral	1287	100,00%

Tabela 46: Tipos de tratamento de superfície externo identificado durante a análise dos fragmentos do Sítio Mineração.

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	975	76,97%
indeterminado	19	1,60%
polido	2	0,20%
alisado/corrugado	2	0,21%
alisado/ungulado	12	1,08%
carimbado	26	2,29%
carimbado/inciso	1	0,10%
carimbado/ungulado	8	0,78%
corrugado	90	2,92%
escovado	8	0,70%
impresso	2	0,15%
inciso	4	0,43%
roletado	1	0,13%
serrungulado	10	0,99%
ungulado	127	11,44%
Total	1287	100,00%

Este acervo merece atenção especial, pois foi identificado problemas de curadoria durante o processo de análise. Os métodos para o acervo utilizado nos anos 1980 deve ser repensado com urgência.

Chao 2:	9	0,238095
Jackknife 1:	9,95238	0,952381
Jackknife 2:	9,99762	NA
Bootstrap:	9,49321	NA
Bootstrap replicates, means:		
Chao 2:	8,61841	0,722327
Jackknife 1:	9,15667	1,04291
Jackknife 2:	9,23294	1,80366
Bootstrap:	9,16503	0,728693

A Figura 6, os dados são dispostos em um gráfico de dispersão, em que se observa a contagem dos dados, o acúmulo e a rarefação deles, como deveriam se comportar se tivessem uma amostragem contínua. Verifica-se o patamar das espécies verificadas, o que indica amostragem suficiente e estabilidade dos dados.

Figura 6 - Gráfico que apresenta estabilidade das observações nos tipos de antiplásticos para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Tratamento de superfície externa

Na Tabela 50 são apresentadas as contagens de frequência para o Sítio Mineração (Nº12) e organizados das quantidades maiores para as menores.

Na Tabela 51 apresentam-se os dados sobre o período de análise, as contagens, acúmulos e taxas de rarefação dos dados e que na Figura 7 estão dispostos para que se observe sua dispersão.

Tabela 51 - Contagem das taxas de acúmulo e rarefação dos dados associados aos tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Período de análise	Contagem	Acúmulo	Taxa
10/mai	1	1	3,2381
11/mai	1	2	4,9381
16/mai	0	2	6,2992
24/mai	1	3	7,4331
25/mai	1	4	8,4029
30/mai	0	4	9,2463
31/mai	1	5	9,9873
01/jun	1	6	10,642
02/jun	0	6	11,225
07/jun	0	6	11,744
08/jun	5	11	12,208
13/jun	0	11	12,624
15/jun	3	14	12,998
05/jul	0	14	13,335
06/jul	0	14	13,639
12/jul	0	14	13,915
13/jul	0	14	14,166
14/jul	0	14	14,396
10/ago	1	15	14,61
11/ago	0	15	14,81
15/ago	0	15	15

A Tabela 52 encontram-se os dados sobre o Teste de Riqueza realizado com os dados do Sítio Mineração. Observa-se que com a amostragem JackKnife 1 são observadas 18 verificações, embora quando os dados são reamostrados no *bootstrap*, o teste indica 16 verificações que são justamente as observadas nas amostragens.

Tabela 52 - Teste de Riqueza (Quadrat Richness) associado tratamentos de superfície externo observados na amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Original data set:	Standard devs:	
Observed S:	15	
Chao 2:	16,9048	2,76573
Jackknife 1:	18,8095	2,23353
Jackknife 2:	20,7095	NA
Bootstrap:	16,8783	NA

Bootstrap means:	replicates,	Standard devs:
Chao 2:	14,8502	3,74989
Jackknife 1:	15,7151	2,79294
Jackknife 2:	16,112	4,6687
Bootstrap:	15,5005	2,10796

Figura 7 - Gráfico que apresenta estabilidade das observações os tratamentos de superfície externo para a amostra do Sítio Mineração (Nº12).

Sítio Mamote

O Sítio Mamote encontra-se localizado no município de Iguape, mas não tem sua localização conhecida e dessa forma não temos sua coordenada exata.

Seu acervo é composto por 79 fragmentos cerâmicos arqueológicos que serão descritos a seguir.

Na Tabela 53 e Tabela 54 são descritos os rótulos dos fragmentos observados e percebe-se a predominância de fragmentos de parede com suas dimensões sendo em média próximos dos 70mm e 100mm.

Tabela 53: Contagem de rótulos observados no acervo do Sítio Mamote.

Rótulos	N.	%
base	4	4,40%
base ou borda	1	1,01%

borda	9	10,72%
parede	64	81,34%
suporte de panela	1	2,53%
Total	79	100,00%

Tabela 54: Dimensões do acervo do Sítio Mamote.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	86	6	22	9,17
Largura da peça (mm)	656	21	78	71,41
Comprimento da peça (mm)	278	43	109	40,96
Peso do fragmento (g)	984,2	12,2	220,1	181,72

A Tabela 55 apresenta a variedade dos tipos de antiplástico identificada na coleção deste sítio, em que o caco moído pode ser combinado com minerais, carvão e foi observado vestígios vegetais e concha. Nota-se a baixa amostragem de conchas na composição da pasta da argila, mesmo sendo um sítio localizado na costa do estado de São Paulo

Tabela 55: Contagem dos tipos de antiplástico observados nos fragmentos do Sítio Mamote.

Tipos de antiplástico	N.	%
caco moído, quartzo	5	5,63%
caco moído, quartzo, carvão	2	1,65%
óxido de ferro, quartzo	1	2,37%
óxido de ferro, quartzo, carvão	1	1,80%
quartzo	64	79,22%
quartzo, carvão	3	3,92%
quartzo, concha	2	3,67%
quartzo, vestígio vegetal	1	1,74%
Total	79	100,00%

Os tipos de tratamento de superfície são descritos nas Tabela 56 e Tabela 57, e o acabamento de superfície externo corrugado foi preponderante na amostragem, embora existam outros acabamentos plásticos. Internamente os fragmentos são predominantemente alisados

Tabela 56: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna observados nos fragmentos do Sítio Mamote.

Tratamento de superfície interna	N.	%
alisado	75	94,05%
indeterminado	2	2,91%
polido	1	0,51%
Suporte de panela (indeterminado)	1	2,53%
Total	79	100,00%

Tabela 57: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa observados nos fragmentos do Sítio Mamote.

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	5	12,02%
indeterminado	6	9,21%
polido	1	0,51%
corrugado	56	56,60%
escovado	1	0,19%
estriado	9	18,95%
Suporte de panela (indeterminado)	1	2,53%
Total	79	100,00%

3.5 Ilha Comprida – SP

Sítio Do Primo

O sítio Do Primo, está localizado em Ilha Comprida, litoral sul do estado de São Paulo. Sua localização exata é desconhecida.

Seu acervo é composto em maioria por fragmentos de parede com dimensões médias de 30 mm de comprimento e largura, conforme a Tabela 58 e Tabela 59.

Tabela 58: Contagem das frequências dos rótulos observados nos fragmentos do Sítio Do Primo.

Rótulos	N.	%
base	3	5,39%
borda	5	11,99%
fuso	1	2,96%
parede	44	78,18%
parede angular	1	1,48%
Total	54	100,00%

Tabela 59: Dimensões dos fragmentos analisados do Sítio Do Primo.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	20	5	8	3,25
Largura da peça (mm)	94	13	31	13,99
Comprimento da peça (mm)	139	19	34,5	25,80
Peso do fragmento (g)	166,4	2,3	10	26,26

Na Tabela 60 apresentam-se as combinações observadas dos tipos de antiplástico, em que o caco moído é combinado com minerais e carvão. Não foi observada qualquer evidência de uso de conchas, o que é desperta atenção para um sítio localizado na costa do litoral sul do estado de São Paulo.

Tabela 60: Contagem das frequências dos tipos de antiplástico observados nos fragmentos do Sítio Do Primo

Tipos de antiplásticos	N.	%
caco moído, mica, quartzo	1	2,29%
caco moído, mineral, carvão	1	0,27%
caco moído, óxido de ferro, quartzo	1	3,23%
caco moído, quartzo	11	19,46%
mica, quartzo	5	7,00%
óxido de ferro, quartzo	3	3,16%
quartzo	30	60,88%
quartzo, carvão	2	3,70%
Total	54	100,00%

Os tratamentos internos de superfície são alisados (Tabela 61), enquanto a face externa apresenta combinações de tratamentos e acabamentos em suas composições (Tabela 62) – o alisado é predominância, mas aparecem acabamentos plásticos como corrugado e escovado.

Tabela 61: Contagem dos tipos de tratamentos de superfície interno identificados no acervo do Sítio Do Primo.

Tratamento de superfície interno	N.	%
alisado	52	96,77%
indeterminado	2	3,23%
Total	54	100,00%

Tabela 62: Contagem dos tipos de tratamentos de superfície extetrno identificados no acervo do Sítio Do Primo

Tratamento de superfície externo	N.	%
alisado, carimbado	4	7,41%
alisado, inciso/angulado	1	0,81%
alisado	32	54,21%
indeterminado	8	15,02%
polido	3	8,22%
corrugado	2	3,16%
escovado	4	11,18%
Total	54	100,00%

Os sítios do litoral sul do estado (Jairê, Mineração, Mamote, Do primo) são bastante similares em relação às questões tecnológicas e tratamentos e acabamentos de superfície. Testes investigativos sobre a similaridade destes sítios serão realizados em momento oportuno.

3.6 Piraju -SP

Sítio Nunes

O sítio Nunes está localizado no município de Piraju- SP sob a coordenada 22 K 672200 7426000. Tem datações conhecidas e 880±90 AP e 879±80 AP e foi descoberto ao longo das pesquisas realizadas pelo Dr. José Luiz de Moraes ao longo do Projeto Paranapanema (MORAIS, 1985).

O início das análises desta coleção se deu nos anos de 2020 e descritos por Perez (2021). Em fevereiro e março de 2023 nova empreitada de análise foi realizada neste acervo. Naquele momento apenas 2 fragmentos foram descritos a partir de imagens produzidas por FACCIO (2011).

Neste momento, apresenta-se breve descrição da coleção analisada que conta com 383 fragmentos.

Na Tabela 63 é possível perceber os tipos de rótulo das peças analisadas, percebe-se a predominância de paredes, com flanges e paredes angulares angulares, seguidos de bordas. As dimensões das peças encontram-se na Tabela 64 em que a média dos tamanhos de largura e comprimento dos fragmentos são entre 50 e 60 mm.

Tabela 63: Contagem dos tipos de rótulos observados na coleção do Sítio Nunes.

Rótulos	N.	%
borda	96	21,60%
parede	267	73,35%
parede angular	18	4,64%
parede e flange	1	0,26%
pescoço	1	0,15%
Total	383	100,00%

Tabela 64: Dimensões dos fragmentos do Sítio Nunes.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	31	4	11	4,06
Largura da peça (mm)	206	11	50	22,21
Comprimento da peça (mm)	264	27	64	28,02
Peso do fragmento (g)	397,9	2	42,8	54,21

A Tabela 65 são apresentados os arranjos dos antiplástico para esta coleção, em que o caco moído é combinado com minerais e carvão para a produção cerâmica.

Tabela 65: Contagem das frequências dos tipos de antiplástico observados no acervo do Sítio Nunes.

Tipo de antiplástico	N.	%
caco moído	265	71,33%
caco moído, carvão	56	14,78%
caco moído, óxido de ferro	16	3,16%
caco moído, óxido de ferro, carvão	2	0,83%
caco moído, quartzo	23	5,22%
caco moído, quartzo, carvão	5	0,98%
carvão	7	1,02%
indeterminado	4	1,59%
óxido de ferro	1	0,21%
quartzo	3	0,64%
quartzo, carvão	1	0,24%
Total	383	100,00%

Nas Tabela 66 e Tabela 67 são apresentados os tratamentos de superfície interna e externa respectivamente. Em que internamente tem-se a predominância de alisados e externamente são observados o mesmo padrão de acabamentos.

Tabela 66: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna observadas no acervo do Sítio Nunes

Tratamento de superfície interna	N.	%
alisado	367	96,06%
indeterminado	6	1,71%
polido	10	2,23%
Total	383	100,00%

Tabela 67: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa observadas no acervo do Sítio Nunes

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	371	97,33%
indeterminado	2	0,46%
polido	10	2,22%
Total	383	100,00%

3.7 Tejupá – SP

Sítio Almeida

O Sítio Almeida tem sido estudado desde a década de 1980 (SCATAMACCHIA, 1981 e POSSE, 1984). Seu acervo é composto tanto por material cerâmico arqueológico, quanto lítico. Embora seja um sítio com importância significativa para o conhecimento regional este acervo não tem curadoria realizada, isto é, as peças não têm numeração, ou acondicionamento ideal e em muitos casos os fragmentos estão misturados aos líticos, o que pode causar danos irreparáveis aos objetos cerâmicos.

O acervo cerâmico conta com fragmentos que sugerem não ser unicamente Tupiguarani, com muitos fragmentos com espessuras entre 3 e 4 mm e coloração escurecida, o que pode indicar que ou este sítio teve dois processos de ocupação – um Tupiguarani e outro possivelmente associado à Tradição Itararé-Taquara; ou estes grupos estavam ocupando o mesmo espaço simultaneamente; ou ainda, que a cerâmicas tipicamente de ambos os grupos estavam sendo produzidas simultaneamente. Até o momento, não temos como diagnosticar tais hipóteses, pois este material não conta com descrição estratigráfica dos fragmentos analisados. Sugere-se que uma empreitada de campo com atividades minuciosas e detalhadas da estratigrafia seja realizada, para que estas dúvidas sejam sanadas.

A análise dos fragmentos aparentemente associados à Tradição Tupiguarani foi realizada em duas etapas. A primeira se deu em 2020 e descrito por Perez (2021), naquele momento foram analisados 42 fragmentos. Nesta etapa, que ocorreu entre fevereiro e março de 2023 foram analisados 347 fragmentos que será apresentado neste relatório. As quantificações não foram somadas, pois usou-se métodos analíticos diferentes. Dessa forma, são descritas as frequências da segunda empreitada de análises.

Na Tabela 68 são apresentadas as frequências dos rótulos identificados no acervo do Sítio Almeida, nota-se a predominância de paredes e bordas. As dimensões dos fragmentos analisados encontram-se dispostos na Tabela 69, em que se percebe que a média dos fragmentos é 47 e 58mm de largura e comprimento.

Tabela 68: Contagem das frequências dos rótulos identificados no acervo do Sítio Almeida.

Rótulos	N.	%
base	7	1,86%
borda	64	18,48%
parede	260	73,94%
parede angular	14	4,87%
pescoço	2	0,84%
Total	347	100,00%

Tabela 69: Dimensão dos fragmentos analisados do Sítio Almeida.

Dimensões	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão
Espessura da peça (mm)	23	6	12	3,53
Largura da peça (mm)	264	2	47	30,73
Comprimento da peça (mm)	265	22	58	34,89
Peso do fragmento (g)	483,8	2	32,8	67,39

Na Tabela 70 são apresentados os antiplástico observados no conjunto e as associações identificadas. Nota-se a presença predominante de caco moído, associado aos minerais e carvão.

Tabela 70: Contagem da frequência dos tipos de antiplástico identificados no acervo do Sítio Almeida.

Tipos de antiplástico	N.	%
caco moído	202	55,51%
caco moído, carvão	33	10,57%
caco moído, óxido de ferro	33	12,16%
caco moído, óxido de ferro, carvão	3	1,00%

caco moído, óxido de ferro, quartzo	11	3,37%
caco moído, quartzo	35	8,40%
caco moído, quartzo, carvão	6	1,30%
carvão	3	1,08%
indeterminado	3	1,14%
óxido de ferro	5	1,79%
óxido de ferro, carvão	1	0,36%
quartzo	12	3,32%
Total	347	100,00%

O atributo relacionado ao tratamento de superfície interna e externa são apresentados nas Tabela 71 e Tabela 72 respectivamente. E é possível perceber a predominância de fragmentos alisados e polidos na face interna, e na face interna os alisados seguem com predominância, mas o acabamento plástico corrugado também aparece com quantidade significativa de visualizações.

Tabela 71: Contagem dos tipos de tratamento de superfície interna identificados no acervo do Sítio Almeida.

Tratamento de superfície interna	N.	%
alisado	331	92,16%
indeterminado	4	1,51%
polido	12	6,32%
Total	347	100,00%

Tabela 72: Contagem dos tipos de tratamento de superfície externa identificados no acervo do Sítio Almeida.

Tratamento de superfície externa	N.	%
alisado	273	83,03%
indeterminado	2	0,97%
polido	19	8,70%
corrugado	47	5,56%
escovado	2	0,05%
ponteadado	1	0,42%
serrungulado	1	0,42%
ungulado	2	0,85%
Total	347	100,00%

4. Atividades curriculares desenvolvidas

Apresentamos nesta seção as atividades curriculares desenvolvidas a partir de junho de 2021 a junho de 2023.

Aplicação dos Recursos de Reserva Técnica e Benefícios Complementares

Recursos da Reserva Técnica proveniente do Projeto de pesquisa Processo 2021/04562-0 foi destinado ao trabalho de campo entre março de abril de 2023.

4.1 Participação e colaboração em Projeto de Pesquisa

2018- atual Projeto “Continuidade e mudança em grupos pré-históricos do Vale do Ribeira de Iguape (São Paulo e Paraná): aplicações da Teoria Evolutiva à bioarqueologia e estudos de cultura material” coordenado pela Professora Dra. Maria Mercedes Martinez Okumura (FAPESP – Processo 2018/23282-5).

2018 - atual Projeto A ocupação humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica” coordenado pelo Prof. Dr. LD Astolfo Gomes de Mello Araujo (FAPESP - Processo: 2019/18664-9).

4.2 Capítulos de livros publicados

PEREZ, Glauco Constantino. Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) elaborado para arqueologia do estado de São Paulo. IN: MARTIRE, Alex da Silva; PORTO, Vagner Carvalheiro. (Organizadores) *ARISE, (Des)construindo Arqueologia Digitais E-book do I Simpósio de Arqueologia Interativa e simulações eletrônicas*. Grupo de Pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas (ARISE). São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Brasil. 2022.pp. 118-134

4.3 Trabalhos aceitos para publicação

PEREZ, Glauco Constantino. Um breve panorama sobre a cerâmica arqueológica no Estado de São Paulo. IN: PERAZZO, Marília; ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. (orgs.) E-Book do I Ciclo de Palestras sobre Arqueologia e Patrimônio do MAE – USP, No Prelo.

4.4 Palestras e Curso ministrados

PEREZ, Glauco Constantino. An Overview of The Archaeological Ceramic Sites in The State of Sao Paulo. *Workshop “A expansão Tupiguarani e Lapita: possíveis discussões à luz da Arqueologia Evolutiva”*, coordenado por Ethan Cochrane (University of

Auckland), Astolfo Araujo (MAE USP) e Mercedes Okumura (IB/USP. Museu de Arqueologia e Etnologia. MAE/USP. São Paulo. 2023. Evento Híbrido Presencial e Online.

PEREZ, Glauco Constantino, MORENO DE SOUSA, João Carlos. Palestra. *Uma breve explicação sobre grupos ceramistas pelo sul e sudeste do Brasil*. Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rio Grande - FURG. Rio Grande, Rio Grande do Sul. Palestra Online, 16 de dezembro de 2022. 2 horas.

PEREZ, Glauco Constantino; CORREA, Letícia Cristina. ARAUJO, Astolfo Gomes Mello. *Origens – Arqueologia Paulista e os Caiuá em Piraju*. Origens Piraju nos 200 anos da Independência. Relembrando nossas origens. Evento municipal. Piraju, São Paulo, 25 de outubro de 2022.

PEREZ, Glauco Constantino. Palestra. *Um breve panorama sobre a cerâmica arqueológica no Estado de São Paulo*. I Ciclo de Palestras sobre Arqueologia e Patrimônio do MAE/USP. MAE/SP. São Paulo. Junho de 2022.

4.5 Relatórios técnicos de pesquisa

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo*. Relatório apresentado à FAPESP em detrimento do pedido de prorrogação de bolsa. Fevereiro de 2023.

PEREZ, Glauco Constantino. Short report about Mineração Site in Ribeira do Iguape Valley, São Paulo – Brazil. Relatório apresentado ao Professor Dr. Ethan Cochrane e Professora Dra. Mercedes Okumura. São Paulo, 2022.

PEREZ, Glauco Constantino. *Relatório parcial para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, 2022. O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo (Processo FAPESP - 2021/04562-0)*. Relatório Parcial. Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – LEVOC. Museu de Arqueologia e Etnologia., USP. FAPESP. São Paulo. 2022.

4.6 Entrevistas em programas e comentários na mídia

PEREZ, Glauco Constantino; CORREA, Letícia Cristina; ARAUJO, Astolfo Gomes de Melo de. 2022 Arqueologia paulista e Caiuás em Piraju são temas de palestra. *Jornal Observador A informação do Centro-Oeste Paulista*. Ano 32. Edição Online. N. 1645. Domingo, 23 de outubro de 2022.

4.7 Mapas ou cartas produzidas para colaboração de trabalhos de colegas

PEREZ, Glauco Constantino. Confirmation of starchy plant processing in Lagoa Santa by Palioindian people: results of microrremain and use-wear analysis at Lapa Grande de Taquaruçu” (article ID: YPAL 2174828). (Mapa, Carta Mapa ou Similar)
 ANGELES, Rodrigo; VENEZIA, Maria Ester; ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello; CECCANTINI, Gregório.2023. *Mapa utilizado para Artigo na Jornal PalioAmerica*.
<https://doi.org/10.1080/20555563.2023.2174828>

4.8 Produção de Roteiro para vídeo

PEREZ, Glauco Constantino. Chapter 5 - The Amerindians and ceramic cultures of Brazil
 IN: MORENO DE SOUSA, João Carlos; MINGATOS, Gabriela Sartori; PEREZ, Glauco Constantino; The ancient peoples of South America - A journey through Brazilian archaeology. Springer. (no Prelo).

PEREZ, Glauco Constantino. Chapter 4 - The origins and occupation of coast mounds in Brazil.
 IN: MORENO DE SOUSA, João Carlos; MINGATOS, Gabriela Sartori; PEREZ, Glauco Constantino; The ancient peoples of South America - A journey through Brazilian archaeology. Springer. (no Prelo).

4.9 Participação de Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros

Apresentação de Trabalhos Comunicação Oral

PEREZ, Glauco Constantino; ARAUJO, Astolfo Gomes de Melo. Compreendendo a tecnologia cerâmica Tupiguarani do Estado de São Paulo para identificar possibilidades de ocupação do território. *3º Seminário de teoria Arqueológica Contemporânea. Arqueologias do Presentes e Futuros possíveis: patrimônios, materialidades e lutas políticas*. Programa de Pós-graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. 7 a 9 de dezembro de 2022. Evento em formato remoto.

Participação como Ouvinte Evento ou Palestra

2022 Palestra “Museus e poder na América Latina: uma reflexão sobre a museologia comunitária”, realizada pelo Prof. Camilo de Mello Vasconcellos, mediação do Educador Maurício André da Silva. Atividade da 20ª Semana Nacional de Museus “O poder dos museus”. Data: 17 de maio de 2022, terça-feira, às 17hs. Carga horária de 2 horas.

4.10 Organização de evento

PEREZ, Glauco Constantino Perez. *Workshop “A expansão Tupiguarani e Lapita: possíveis discussões à luz da Arqueologia Evolutiva”*, coordenado por Ethan Cochrane (University of Auckland), Astolfo Araujo (MAE USP) e Mercedes Okumura (IB/USP),. Museu de Arqueologia e Etnologia. MAE/USP. São Paulo. 2023. Evento Híbrido

Presencial e Online.

PEREZ, Glauco Constantino (Mediador de Mesa Redonda); AMARAL, Alencar de Miranda (Comissão Organizadora); MAGESTE, Leandro Elias Canaan. (Comissão Organizadora). Mediador da Mesa redonda 4. Perspectivas tecnológicas em Arqueologia. *3º Seminário de teoria Arqueológica Contemporânea. Arqueologias do Presentes e Futuros possíveis: patrimônios, materialidades e lutas políticas*. Programa de Pós-graduação em Arqueologia da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. 7 a 9 de dezembro de 2022. Evento em formato remoto.

4.11 Orientações de estagiários de graduação

SANTOS, Ana Carolina Veloso Silva. Aluna de Graduação em Bacharel em Arqueologia pela Universidade Federal do Pernambuco. Coordenação de Formação para Trabalho, Estágio. Núcleo de Estudos Arqueológicas (NEA) da Universidade Federal do Pernambuco, período de 20/12/2022 a 14/04/2023. 15 horas/semana. Orientador de estágio: Daniela Cisneiros da Silva Mutzemberg. Coordenador de Estágio do Curso: Marília Perazzo Valadares do Amaral. Supervisor de Estágio: Glauco Constantino Perez.

ANDRADE, Thayne Bueno de. Aluna de Graduação em Arqueologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2022.

4.12 Coorientação de Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação

ANDRADE, Thayne Bueno de. Cerâmica Arqueológica da Tradição Tupiguarani: uma revisão bibliográfica de método de análise. Bacharelado em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2023. Orientador: Dr. Leandro Canaan Mageste.

4.13 Coorientação de Mestrado

COSTA, Ícaro Ruis Cabral da. *Permanência e mudança na Tradição Tupiguarani no Médio e Baixo Tietê*. Dissertação de Mestrado, Trabalho em desenvolvimento. MAE/USP. São Paulo. Orientador: Astolfo Gomes de Melo Araujo. 2023.

BALDASSO, Ana Carolina. *A cerâmica Tupinambá e os efeitos do contato: análise técnica, morfológica e iconográfica do sítio Itaguá (Ubatuba – São Paulo)* (título provisório). Dissertação de Mestrado, Trabalho em desenvolvimento. MAE/USP. São Paulo. Orientador: Astolfo Gomes de Melo Araujo. 2022.

4.14 Participação de banca de defesa de doutorado

Participação em banca de Renan Pezzi Rasteiro. *Arqueologia dos povos Jê Mericionais*

na Bacia do Rio Grande/SP: relações e interações na variabilidade cerâmica do norte de São Paulo, 2022 (Arqueologia) Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE/USP.
Orientadora: Marisa Coutinho Afonso

4.15 Participação de banca de defesa de Trabalhos de Conclusão de curso

ANDRADE, Thayne Bueno de. *Cerâmica Arqueológica da Tradição Tupiguarani: uma revisão bibliográfica de método de análise*. Bacharelado em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2023.

4.16 Aprovação em Concurso Público

2023 – Aprovado no Processo Edital nº 091/2023-PRH - Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Temporário aberto por meio do Edital nº 027/2023-PRH. Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Humanas, Departamento de História. Área de concentração: História Indígena e Cultura Material.

2023 – Aprovado no Processo seletivo de Professor Temporário – Banco de Reservas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Edital nº01/2023.

2022 – Aprovado no Concurso para Professor Adjunto Classe A Edital 1530/2021 Área: Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Antropologia e Arqueologia.

4.17 Disciplinas ministradas

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan. ARQL0113 - **Disciplina: Cerâmica arqueológica enquanto documento: limites e possibilidades analíticas**. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. São Raimundo Nonato. 30 h/aula. 1º semestre de 2023.

PEREZ, Glauco Constantino; MOTA, Lúcio Tadeu. **DHI 2955/1. Disciplina: Tópicos Especiais em Arqueologia I**. Graduação em História. Departamento de História. Universidade Estadual de Maringá. Maringá. 68 h/aula. 2º semestre de 2022.

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan; ARAUJO, Astolfo Gomes de Melo. **Disciplina: ARQ5127 - Classificação em Arqueologia e análise de cerâmica arqueológica: processos e métodos para compreender a mudança cultural**. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. São Paulo. 30 h/aula. 2º semestre de 2022.

4.18 Disciplinas Cursadas como Ouvinte

Disciplina: Introdução à Evolução Biocultural Humana

Professor: João Carlos Moreno de Sousa

Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, 1º semestre de 2022.

5. Plano de Gestão de Dados

Durante as atividades desta pesquisa, também elaboramos o Plano de Gestão de Dados que foi produzido na plataforma DMPTool. Nele serão disponibilizados os dados brutos gerados ao longo desta pesquisa. Assim, todas as informações estarão disponíveis sempre que surgirem outros pesquisadores interessados na temática de cerâmica arqueológica associada à Tradição Tupiguarani no Estado de São Paulo. Os dados ficarão disponíveis para novos ciclos de análises sob novas perspectivas teóricas e metodológicas, sem a necessidade de reanálises, das coleções arqueológicas.

Para acessar o planejamento na íntegra acesse: <https://doi.org/10.48321/D1Q90K>

6. Atividades Futuras

Nesta seção se apresentam as atividades e desdobramentos futuros para a pesquisa.

6.1 Análise em andamento

6.1.1 Sítios que serão analisados

O caminhamento do projeto de pesquisa ainda conta com a possibilidade de análise dos sítios 15 sítios destacados na Tabela 73. Alguns estão em processo de identificação da localização do acervo em seus municípios de origem, como os sítios pertencentes à Pereira Barreto. Destacamos a importância do sítio Ary Carneiro, por apresentar a mais antiga datação para o estado de São Paulo (2200AP).

Tabela 73: Sítios que devem ser analisados para a complementação da pesquisa.

	Nome do Sítio	Localização da coleção	Status da Análise
1	Ary Carneiro	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise
2	Boa Esperança	Pereira Barreto	Identificação do acervo
3	Bom Retiro	MAE/USP	Será analisado

	Nome do Sítio	Localização da coleção	Status da Análise
4	Córrego Carnaval	MAE/USP/SP	Será analisado
5	Porto Menezes	MAE/USP/SP	Será analisado
6	Santa Maria (SM I, II, III e IV)	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
7	Santa Marina	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
8	Santa Marina	MAE/USP	Identificação do acervo para análise
9	SP TA 2	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise
10	SP TA 10	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
11	SP TJ 2	MAE/USP/SP	Identificação do acervo para análise
12	Trentim	Pereira Barreto	Identificação do acervo para análise

6.2 Verificação de documentação dos sítios sob análise

Esta pesquisa ainda pretende verificar a documentação produzida para os sítios sob análise. Na Tabela 74 é apresentada a documentação complementar que contextualiza a historicidade das escavações arqueológicas dos sítios sob análise neste projeto.

Tabela 74: Documentação levantada para contextualização dos sítios paulistas sob análise.

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Projeto COSIPA	T000003	Ficha de campo com informações gerais sobre sítios arqueológicos
Itaguá	T000007	Fichas de enterramento com informações gerais do sítio arqueológico
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000018	Caderno de anotações de pesquisa
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000019	Caderno de anotações de pesquisa
Itaguá	T000020	Caderno de registro
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000020	Caderno de registro de diapositivos

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000022	Caderno de registro de diapositivos
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000023	Caderno com registro das atividades em campo
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000024	Caderno de registro de diapositivos que contém informações de vários sítios.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000025	Caderno de registro de pesquisa
Projeto COSIPA	T000038	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000039	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000040	Informações sobre o sítio arqueológico
Projeto COSIPA	T000047	Caderno com anotações pessoais e de pesquisa.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000054	Relatório descritivo de viagem para avaliação da continuidade do projeto arqueológico
Itagua	T000096	Cartas encaminhando laudos laboratoriais da Teledyne Isotopes de amostras enviadas para análise de datação
Itagua	T000117	Carta encaminhando laudo técnico de amostras enviadas para análise de datação, laboratório Teledyne Isotopes. Anexo anotação.
Maranca	T000161	Fotocópia pertencente à Silvia Maranca, de relação de datação de diversos sítios arqueológicos de diversos estados do Brasil, análises realizadas por diversos laboratórios de análise
Santa Marina	T000162	Fotocópia de projeto de pesquisa de levantamento arqueológico e salvamento do sítio Santa Marina. Anexo: Fotocópia de memorandos do CONDEPHAAT referentes ao tombamento do sítio e fotocópia de um relatório de prospecção arqueológica
Itagua	T000166	Mapa do Morro dos Índios para pesquisa arqueológica
Projeto Oeste Paulista	T000169	planta
Projeto CESP	T000170	Cópia de mapa do município de Itapura, São Paulo
Projeto CESP	T000171	Cópia de mapa do município de Pereira Barreto, São Paulo
Projeto CESP	T000172	Cópia de mapa do município de Suzanópolis, São Paulo

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Projeto CESP	T000174	Mapa topográfico da região de Araçatuba.
Itaguá	T000176	Mapa de sepultamentos do sítio arqueológico de Itaguá.
Projeto Oeste Paulista	T000177	mapa
Projeto Oeste Paulista	T000178	ficha de pesquisa de campo
Projeto Oeste Paulista	T000179	ficha de pesquisa de campo
Projeto Oeste Paulista	T000181	texto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000183	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000184	relatório de estudo e pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000185	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000186	projeto de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000187	parecer
Projeto Oeste Paulista	T000188	caderno de registro de pesquisa
Projeto Oeste Paulista	T000189	relatório de estudo e pesquisa
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000213	Ficha de prospecção do sítio Fundão, código SP-TB-04
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000214	Relatório sobre o material cerâmico encontrado no sítio Fundão
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Tietê	T000215	Ficha de prospecção do sítio Vista Alegre, código SP-TB-02
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000217	Ficha de prospecção do sítio Balneário do Tamanduá I, código SP-MR-08
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000218	Ficha de prospecção do sítio Tamanduá III, código SP-MR-11
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000219	Ficha de prospecção do sítio Aretusina, código SP-MR-22
Santa Maria	T000220	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria I, código SP-MR-07
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000220	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria I, código SP-MR-07

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000221	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria II, código SP-MR-24
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Tietê	T000222	Ficha de prospecção do sítio Ferreiras, código SP-TB-08
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000223	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria III, código SP-MR-25
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000224	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria IV, código SP-MR-26
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Tietê	T000225	Ficha de prospecção do sítio São José, código SP-TB-06
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000226	Ficha de prospecção do sítio Serrote
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000227	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000228	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000229	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000230	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas Vale do Rio Pardo	T000231	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas	T000232	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-MR-09

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Arqueológicas do Vale do Rio Pardo		
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000233	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000234	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000235	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000236	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000237	Ficha de prospecção do sítio Boa Sorte, código SP-MR-06
Santa Maria	T000668	Contém listagens, anotações e inventários de acervo. Listagens das peças do sítio Santa Maria I, II, III e IV, inventário de peças ausentes, nota sobre núcleo de arenito silicificado do sítio Santa Maria I e II, nota sobre dois conjuntos de peças coletados no sítio Santa Maria I por diferentes grupos de coletores, nota sobre peça de cerâmica encontrada no sítio Santa Maria I
Areia Branca	T000712	Listagem e notas de peças coletadas nos Sítio Areia Branca I e II
Projeto Peruíbe	T001099	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.1	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.2	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.3	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.4	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.

Palavra de busca	Nº de Registro MAE	Espécie/Tipo documental
Projeto Peruíbe	T001099.5	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.6	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.7	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.8	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.

6.3 Plano de atividades para o próximo período

Como foi informado no Relatório Parcial enviado para pedido de prorrogação da pesquisa, este relatório serve de subsídio para o pedido de Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE).

O estágio internacional será acompanhado pelo Dr. Ethan Cochrane, docente na University of Auckland, Faculty of Arts, Anthropology Department. O início está previsto para agosto de 2023 até novembro do respectivo ano, com duração de quatro meses. A partir dos vínculos estabelecidos com a instituição e a equipe de pesquisa, teremos a chance de colaboração com as interpretações dos resultados alcançados neste trabalho. O bolsista, seu supervisor no país e no exterior se comprometem a publicar um artigo resultante da atividade de estágio onde serão explicados os métodos e os resultados obtidos.

Todas as atividades e etapas da pesquisa do projeto inicial, e as que estão propostas neste pedido, serão retomadas entre dezembro de 2023 e o primeiro semestre de 2024, com as novas colaborações teóricas e metodológicas oportunizadas pela BEPE.

A Tabela 75 sistematiza todos as atividades e prazos planejados para os anos de 2023 e 2024. Em azul estão identificadas as atividades em execução dentro do período da vigência atual da pesquisa; em laranja são as atividades relacionadas à Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) e em cinza foram apontadas as atividades que serão executadas no próximo período de vigência da pesquisa.

Tabela 75 – Cronograma de atividades atuais.

Atividade/ Mês adicional	1º semestre de 2023	2º semestre de 2023	1º semestre de 2024	2º semestre 2024
Atividades de análise de material arqueológico MAE/USP/SP				
Atividades de análise de material arqueológico MAE/USP/Piraju				
Submissão de Projeto BEPE				
Estágio BEPE				
Escrita de relatório BEPE				
Compilação dados existentes				
Aplicação de Testes de Riqueza ao conjunto de dados existentes				
Aplicação de testes de similaridade ao conjunto de dados existentes				
Aplicação de testes de seriação por Ocorrência ao conjunto de dados existentes				
Aplicação de testes de seriação por Frequência ao conjunto de dados existentes				
Compilação dos resultados alcançados com os testes estatísticos				
Disciplinas a ser ofertadas no MAE/USP				
Adequação do Plano de Gestão de dados				
Curso de extensão				
Redação de artigos				
Elaboração do Relatórios				

7. Considerações finais

Este relatório tem por intuito informar sobre o andamento das pesquisas relacionadas à pesquisa sob título O ESTABELECIMENTO DE REDES DE TRANSMISSÃO CULTURAL ENTRE OS GRUPOS TUPIGUARANI NO ESTADO DE SÃO PAULO (Processo FAPESP - 2021/04562-0) servindo de subsídio para pedido de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), conforme exigido em edital pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP

Neste relatório são apresentadas a caracterização tecnológica, morfológica, decorativa e dimensional de 10 sítios arqueológicos de 7 municípios do estado de São Paulo. Ainda este relatório oferece estudos que possam servir de subsídio para caracterizar os sítios das do litoral sul do estado de São Paulo, que tem caráter inédito na bibliografia consultada (PEREZ, 2018).

Este trabalho se destaca por apresentar uma ficha de análise robusta que serve para trabalhos que busquem a caracterização tecno-morfológica de sítios arqueológicos. Esta ficha de análise foi elaborada a partir da compilação de manuais, livros e referências que abordam a análise de cerâmica, em que foram selecionados atributos que compõem as análises descritivas separada em: atributos de dimensão, atributos tecnológicos, morfológicos, e atributos de acabamento de superfície.

Com as atividades futuras, ainda temos a continuação da análise dos sítios da região do Baixo Tietê, como Trentim, Ary Carneiro e Boa Esperança , que estamos no processo de localização dos acervos, bem como o estágio no exterior para ampliar as possibilidades analíticas do projeto de pesquisa, em que compomos amplo banco de dados de informações suficientes para subsidiar o pedido de Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), conforme exigido em edital pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

8. Referências Bibliográficas

AFONSO, M. C. 2001. *Resgate arqueológico dos sítios Água Branca, Lambari I e Lambari II (Municípios de Casa Branca e Mococa, SP)*. Relatório Final. Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, São Paulo.

AMENOMORI, S. 2000. *Trabalho de Conclusão de Curso prático de análise de material cerâmico arqueológico*. Responsável da disciplina: Erika Marion Robrahn-González. Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo. Não Publicado.

ARAUJO, A. G. de M.; ORTEGA, D. D.; SHRAGE, T. J.; OKUMURA, M.; CECCANTINI, Gregório Cardoso Tápias. 2016. A Tradição Itararé-Taquara na região central do Estado de São Paulo: o sítio Benedito Machado, Botucatu (SP) e suas possíveis relações com o Brasil Central. *Cadernos do Lepaarq*. Vol. XIII, nº25.

ARAUJO, A. G. de M. 2001. *Teoria e método em arqueologia: um estudo de caso no Alto Paranapanema, Estado de São Paulo*. Tese de Doutorado. MAE, USP. São Paulo.

BANNING, E. B. 2020. *The Archaeologist's Laboratory. The analysis of archaeological evidence*. Second Edition. Springer.

BARRETO, C.; LIMA, H. P.; BETANCOURT, C. J. 2016. *Cerâmicas arqueológicas da Amazônia. Rumo a uma nova síntese*. IPHAN, Museu Paraense Emílio Goeldi.

BURNHAN, K. P.; OVERTON, W. S. 1978. Estimation of the size of a closed population When capture probabilities vary among animals. *Biometrika*, 65: 927-936.

BURNHAN, K. P.; OVERTON, W. S. 1979. Robust estimation of population size When capture probabilities vary among animals. *Ecology*. 60: 927-936.

CHMYZ, I. 1976. Terminologia arqueológica brasileira para cerâmica. *Cadernos de Arqueologia*. UFPR. Ano 1, Nº1.

CORREA, Â. A. 2014. *Pindorama de Mboîa e Îakaré. Continuidade e mudança na trajetória das populações Tupi*. Tese de Doutorado. MAE/USP, São Paulo.

DUNNELL, R. 2006. *Classificação em Arqueologia*. EdUSP. São Paulo.

ERNESTO, M. V. 2013. *Térmitas de duas áreas de floresta Atlântica Brasileira: uma análise do desempenho de estimadores não paramétricos*. Dissertação de mestrado. Rio Tinto. UFRN. Ecologia e Monitoramento Ambiental.

FACCIO, N. B. 2011. *Arqueologia Guarani na área do Projeto Paranapanema: estudo dos sítios de Iepê, SP*. Tese de Livre Docência. MAE/USP. São Paulo.

FACCIO, N. B.; SOUZA, M. de L.; MELO, L. J. de. (Orgs). 1992. *Guia para análise e classificação do material cerâmico*. Laboratório de Arqueologia Guarani, Faculdade de Ciência e Tecnologia. UNESP. Presidente Prudente.

FEATHERS, J. 2006. Explaining Shell-tempered pottery in prehistoric eastern north America. *Journal of archaeological method and theory*. Vol .13. no. 2. June. DOI: 10.1007/s10816-006-9003-3.

FORD, J. A. 1954a. On the Concept of Types: The Type Concept Revisited. *American Anthropologist*, vol. 56, p. 42-53.

FORD, J. A. 1954b. Comment on A. C. Spaulding's "Statistical Techniques for the Discovery of Artifact Types". *American Antiquity*, vol. 19, p. 390-39.

FORD, J. A. 1954c. Spaulding's Review of Ford. *American Anthropologist*, vol. 56, p. 109-112.

HELTSHE, L.; FORREST, N. E. 1983. Estimating species richness using the jackknife procedure. *Biometrics*. 39: 1-11.

LA SALVIA, F.; BROCHADO, J. P. 1989. *Cerâmica Guarani*. Porto Alegre: Posenato Arte & Cultura.

LIPO, C. P. 2001. *Science, Style, and the Study of Community Structure: An Example from the Central Mississippi River Valley*. Oxford: Hadrian Books.

LIPO, C. P.; MADSEN, M. 2001. Neutrality, "style" and drift: Building methods for studying cultural transmission in the archaeological record. In: HURT & RAKITA (Eds) *Style and Function: Conceptual Issues in Evolutionary Archaeology*. Westport, Conn: Bergin and Garvey, p. 91-118.

MARANCA, S.; SILVA, A. L. M. da; SCABELLO, A. M. P.. 1994. Projeto Oeste Paulista de Arqueologia do Baixo e médio vale do Rio Tietê: síntese dos trabalhos realizados. *Rev. Do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, 4: 223-226.

MEGGERS, B.; EVANS, C. 1970. *Como interpretar a linguagem da cerâmica*. Smithsonian Institution. Washington, D.C.

MILLER, JR. T. 1978. Tecnologia Cerâmica dos Caingang Paulistas. *Arquivo do Museu Paranaense – Nova Série – Etnologia, Curitiba*.

MORAES, C. A.. 2003. Os Sítios Água Branca e Lambari II no contexto da ocupação pré-histórica do Médio Vale do Rio Pardo; SP. *Anais Do XII Congresso da Sociedade De Arqueologia*. Brasileira. São Paulo.

MORAES, C. A. 2006. *Apostila do Curso: A cerâmica arqueológica brasileira: definições e princípios de análise*. Jaú, São Paulo. Não Publicado.

MORAES, C A. 2007. *Arqueologia Tupi no nordeste de São Paulo: um estudo de variabilidade artefactual*. Dissertação de metrado. Universidade de São Paulo.

MORAIS, J. L. 1985. Aerofotoarqueologia: um estudo de caso no Projeto Paranapanema. *Revista do Museu Paulista*. 30: 99-114.

NOELLI, F. S. 1993. *Sem Tekoha não há Tekó: Em busca de um modelo Etnoarqueológico da Aldeia e da subsistência Guarani e sua Aplicação a uma área de Domínio no Delta do Rio Jacuí-RS*. Porto Alegre. Dissertação de Mestrado em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

OLIVEIRA, K. 2009. A cerâmica pintada da Tradição Tupiguarani: estudando a coleção Itapiranga, SC. *Arqueologia do Rio Grande do Sul, Documentos 11*, 5-88. São Leopoldo: IAP, p 5-88.

ORTON, C.; TUERS, P.; VINCE, A. 1997. *Pottery in Archaeology*. Cambridge Manuals in archaeology. Cambridge University Press. Cambridge.

PANACHUK, L. 2021. *Gestando potes e pessoas: a cerâmica como processo de aprendizagem do sensível e concreto*. Tese de Doutorado. FFCH. Programa de Pós-graduação em Antropologia, UFMG, Belo Horizonte.

PEREZ, G. C. 2018. *Arqueologia Paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira étnica: um estudo das regiões sul e oeste do Estado de São Paulo*. Tese de Doutorado, MAE/USP. São Paulo.

PEREZ, G. C. 2021. *Relatório Final de Atividades Realizadas. O estabelecimento de redes de transmissão cultural entre os grupos Tupiguarani no sul do Estado de São Paulo*. Relatório enviado ao CNPq. Para conclusão do Processo de PD junto ao Instituto de Biociências. Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos (LEEH/IB/USP) Número USP: 4426833. Processo Comissão de Pesquisa 2018-860. Período de vigência: agosto/2018 a julho/2021. Julho.

POSSE, Z. 1984. *Populações pré-históricas de sítios cerâmicos no interior do Brasil*. Doutorado. USP. São Paulo.

ROBRAHN, E. M. 1989. *A ocupação pré-colonial do Vale do Ribeira de Iguape, SP: Os Grupos Ceramistas do Médio Curso*. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP.

RYE, O. 1981. *Pottery Technology. Principles and Reconstruction. Manual on Archaeology 4*. Washington D.C. Smithsonian Inst. Press.

SCATAMACCHIA, M. C. M.; UCHÔA, D. P. 1993. O contato euro-indígena visto através de sítios arqueológicos do estado de São Paulo. *Revista de Arqueologia*, São Paulo, 7: 153-173.

SCATAMACCHIA, Maria Cristina M. 1981. *Tentativa de caracterização da tradição Tupiguarani*. Dissertação de mestrado. USP. São Paulo.

SCIENTIA CONSULTORIA LTDA. 2003. *Relatório Final 2: Projeto de levantamento arqueológico na área de inundação e salvamento arqueológico no canteiro de obras da UHE Barra Grande, Sc/Rs. Salvamento Arqueológico no canteiro de obras, margem direita e esquerda do Rio Pelotas: Resultados dos trabalhos laboratoriais*. Volume 1. Florianópolis, março/2003.

SCHIAVETTO, S. N. de O. 2007. *Arqueologia Regional e Educação: Proprietários de Estudos sobre. Um " Passado Excluído" de Araraquara; SP*. Universidade Estadual De Campinas. Instituto de Filosofia E Ciências Humanas. Campinas.

SCHILLING, A. C.; BATISTA, J. L. F. 2008. Curva de acumulação de espécies e suficiência amostral em florestas tropicais. *Brazilian Journal of Botany*, v. 31, p. 179-187.

SCHMITZ, P. I. 1985. O Guarani no rio Grande do Sul. *Boletim do MARSUL*. V. 2, p.5 - 42.

UCHOA, D. P., SCATAMACCHIA, M. C. M., GARCIA, C. D. R. 1984. O sítio cerâmico do Itaguá: um sítio de contacto no litoral do Estado de São Paulo, Brasil. *Rev. Arqueologia*. Belém, 2 (2). 51-60, jul./dez.

WÜST, Irmhild. 1990. *Continuidade e mudança – para uma interpretação dos grupos ceramistas pré-coloniais da Bacia do rio Vermelho, Mato Grosso*. Tese de Doutorado, FFLCH, USP, São Paulo.

ZANETTINI ARQUEOLOGIA. 2007. *Programa de Diagnóstico Arqueológico Usina Guarani S/A - Açúcar e Alcool (Usina Cruz Alta - Unidade III)*. Relatório final.

ANEXO

Ficha de análise aplicada nesta análise;

	Data da Análise
	ID
Dados de localização do acervo	Instituição de Guarda
	Município da Instituição
Dados de localização do sítio	Proveniência (município)
	Proveniência (Nome do Sítio)
	Código do Sítio
	Número do fragmento
	Número do Vaso (em caso de peças inteiras)
	Número da Fotografia
	Setor (do sítio)
	Nº da Quadra, Trincheira, Corte de verificação ou decapagem
	Perfil
	Nível
	Facies
	Sondagem
	Coordenada ZONA
	Coordenada (L)
Coordenada (S)	
Atributo tecnológico	Tipo de antiplástico (caco moído)
	Tipo de antiplástico (mineral) - indicar qual
	Tipo de antiplástico (carvão)
	Tipo de antiplástico (cariapé)
	Tipo de antiplástico (indeterminado)
Atributos de dimensão	Espessura do antiplástico (mm)
	Espessura da peça (mm)
	Largura da peça (mm)

	Comprimento da peça (mm)
	Peso do fragmento (g)
	Integridade da Peça (%)
	Diâmetro (da borda da vasilha) - cm
Atributos morfológicos	Rótulo
	Tipo de Apêndice
	Tipo de Apique
	Forma da Boca
	Tipo de Bojo
	Tipo de Base
	Tipo de Lábio
	Tipo de Ombro
	Tipo de Angulação -Borda
	Inclinação - Borda
	Reforços - Borda
	Contorno do vaso - espessura da borda em relação ao corpo
Atributos tecnológicos	Técnica de manufatura
	Tipo de Queima
	Tratamento Interno da superfície (alisado, polido, lustro)
	Tratamento Externo da superfície (alisado, polido, lustro)
	Aplicação de nova camada interna (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)
	Aplicação de nova camada Externa (escolher Barbotina, Branidura, Engobo)
	Intensidade da Barbotina Interna
	Intensidade da Barbotina Externa

	Acabamento de superfície interno (corrugado, ungulado, espatulado, etc)
	Acabamento de superfície externo (corrugado, ungulado, espatulado, etc)
Atributos de acabamento de superfície	Área de Aplicação dos Grafismos (interno ou externo)
	Localização Campo Interno
	Localização Campo Externo
	Localização Zona Interna
	Localização Zona Externa
	Cor do motivo Interno
	Cor do motivo Externo
	Cor do Engobo Interno
	Cor do Engobo Externo
	Cor da Barbotina face interna
	Cor da Barbotina face externa
	Grupo Campo (1.2.3)
	Grupo Zona (1, 2, 3)
	Conjunto Campo
Conjunto Zona	
	Observações complementares

